

Mestrado em Engenharia Biológica e Química

Técnicas de Modelação Aplicadas à Biotecnologia

Aulas Práticas

[last edition: 2022.02.05]

Gonçalo Justino

DOI: 10.5281/zenodo.5979689

Esta sebenta reúne os trabalhos computacionais das aulas práticas de Técnicas de Modelação Aplicadas à Biotecnologia do Mestrado em Engenharia Biológica e Química da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Instituto Politécnico de Setúbal, realizados entre 2016/2017 e 2020/2021.

Índice

Case Study 1 Modelling and Analysis of a Simple Pathway/Network	1
Case Study 2 Lysozyme in Water	3
Case Study 3 Where does a reaction go on a good day?	25
Case Study 4 Exercícios de Modelação Metabólica.....	27
Case Study 5 Introdução ao GROMACS – simulação da lisozima em água.....	35
Case Study 6 Introdução ao GROMACS – Análise por dinâmica molecular das interacções entre ligandos e a proteína	49
Case Study 7 Simulação de vias metabólicas em PLAS.....	65

Case Study 1

Modelling and Analysis of a Simple Pathway/Network

Suppose your work in some crazy lab where you produce some chemical entity, code name S_4 , which is sold at high prices and justifies your job. Also, suppose that a specific network of interesting enzymatic reactions can be represented by the following diagram:

Be aware that enzymes 1, 2 and 3 (E_1 , E_2 and E_3) catalyse reversible reactions while E_4 catalyses an irreversible reaction. Rate equations and other information on the system are given below.

Your greedy boss asked you to increase the production of S_4 by adding more of any given enzyme to the system, but just one. After all, he wants more profit. What say you?

Data

Initial condition values for enzyme kinetics parameters and metabolite concentrations.

$K_{M_i}^{S_j}$ means the affinity constant of the enzyme E_i for the metabolite S_j .

Metabolites	(μM)	Activities	($\mu M \text{ min}^{-1}$)	Equilibrium constants	K_{M1} for E_1 (μM)	K_{M2} for E_2 (μM)	K_{M3} for E_3 (μM)	K_{M4} for E_4 (μM)
X_1	100	V_1	0.05	K_{eq1} 50	$K_{M1}^{X_1}$ 10	$K_{M2}^{S_2}$ 50	$K_{M3}^{S_3}$ 10	$K_{M4}^{S_4}$ 25
S_2	0	V_2	100	K_{eq2} 10	$K_{M1}^{S_2}$ 10	$K_{M2}^{S_3}$ 25	$K_{M3}^{S_4}$ 20	
S_3	0	V_3	250	K_{eq3} 50				
S_4	0	V_4	100	K_{eq4}				

Rate laws and other information

$$\frac{dX_1}{dt} = 0$$

$$\frac{dS_i}{dt} = v_{i-1} - v_i \text{ for } i = 2 \text{ to } 4$$

$$v_1 = \frac{V_1 \left(X_1 - \frac{S_2}{K_{eq1}} \right)}{1 + \frac{X_1}{K_{M1}^{X_1}} + \frac{S_2}{K_{M2}^{S_2}}} \quad v_2 = \frac{V_2 \left(S_2 - \frac{S_3}{K_{eq2}} \right)}{1 + \frac{S_2}{K_{M2}^{S_2}} + \frac{S_3}{K_{M3}^{S_3}}}$$

$$v_3 = \frac{\frac{V_3}{K_{M3}^{S_3}} \left(S_3 - \frac{S_4}{K_{eq3}} \right)}{1 + \frac{S_3}{K_{M2}^{S_3}} + \frac{S_4}{K_{M3}^{S_4}}}$$
$$v_4 = \frac{V_4 S_4}{K_{M4}^{S_4} + S_4}$$

Case Study 2

Lysozyme in Water

This is largely copied from Justin Lemkul's [tutorial](#) at [with](#) with some minor changes.

A short summary of the essential commands to optimize and study lysozyme in water is presented here, and a full description of what's being done is shown below.

Short summary

```
# =====  
  
# PREPARE THE SYSTEM  
  
# =====  
  
wget https://files.rcsb.org/download/1AKI.pdb  
#get the protein structure file from the RCSB PDB database  
  
gmx-mod pdb2gmx -f 1AKI.pdb -o 1AKI_processed.gro  
  
#select the OPLS-AA/L force field (parameter set)  
  
#select the SPCE water model  
  
#process the protein to generate the required files  
  
gmx-mod editconf -f 1AKI_processed.gro -o 1AKI_newbox.gro -c -d 1.0 -bt cubic  
  
#generate a box to contain the whole system  
  
gmx-mod solvate -cp 1AKI_newbox.gro -cs spc216.gro -o 1AKI_solv.gro -p topol.top  
  
#add water to the box to solvate the protein  
  
wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/lysozyme/Files/ions.mdp  
  
#get the ion definition file  
  
gmx-modgrompp -f ions.mdp -c 1AKI_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr  
  
#create the ion addition job  
  
gmx-mod genion -s ions.tpr -o 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral -conc 0.15  
#select SOL to replace water molecules with ions  
  
#run the ion addition job to neutralize the protein charges  
  
# =====  
  
# MINIMIZE THE SYSTEM
```

```

# =====

wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-
tutorials/lysozyme/Files/minim.mdp

#get the minimization parameter file

gmx-mod grompp -f minim.mdp -c 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr

#create the minimization job

gmx-mod mdrun -v -deffnm em

#run the minimization job

# =====

# EQUILIBRATE THE SYSTEM

# =====

wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-
tutorials/lysozyme/Files/nvt.mdp

#get the temperature equilibration definition file

gmx-mod grompp -f nvt.mdp -c em.gro -p topol.top -o nvt.tpr

#create the temperature equilibration job

gmx-mod mdrun -deffnm nvt

#run the temperature equilibration job

wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-
tutorials/lysozyme/Files/npt.mdp

#get the pressure equilibration definition file

gmx-mod grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr

#create the pressure equilibration job

gmx-mod mdrun -deffnm npt

#run the pressure equilibration job

# =====

# GET LOTS OF PHOTOS OF THE SYSTEM

# =====

wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-
tutorials/lysozyme/Files/md.mdp

#get the MD definition file

gmx-mod grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_0_1.tpr

```

```
#create the MD job  
gmx-mod mdrun -deffnm md_0_1  
#run the MD job
```

Complete Tutorial

This example will guide a new user through the process of setting up a simulation system containing a protein (lysozyme) in a box of water, with ions. Each step will contain an explanation of input and output, using typical settings for general use. This tutorial assumes you are using a GROMACS version in the 5.x series. This is a general protocol for using GROMACS, and also a standard protocol for macromolecule (protein or nucleic acids) optimization in water.

Step One: Prepare the Topology

Some GROMACS Basics

With the release of version 5.0 of GROMACS, all of the tools are essentially modules of a binary named “gmx.” This is a departure from previous versions, wherein each of the tools was invoked as its own command. In 5.0, this still works via symlinks, but they will go away in future versions, so it is best to get accustomed to the new way of doing things. To get help information about any GROMACS module, you can invoke either of the following commands:

```
gmx-mod help (module)
```

or

```
gmx-mod (module) -h
```

where (module) is replaced by the actual name of the command you’re trying to issue. Information will be printed to the terminal, including available algorithms, options, required file formats, known bugs and limitations, etc. For new users of GROMACS, invoking the help information for common commands is a great way to learn about what each command can do. Now, on to the fun stuff!

Lysozyme Tutorial

We must download the protein structure file with which we will be working. For this tutorial, we will utilize hen egg white lysozyme (PDB code 1AKI). Go to the [RCSB](https://www.rcsb.org/) website and download the PDB text for the crystal structure.

```
wget https://files.rcsb.org/download/1AKI.pdb  
# wget is a command that gets the specified file from the web
```

Once you have downloaded the structure, you can visualize the structure using a viewing program such as VMD, Chimera, PyMOL, etc. Once you’ve had a look at the molecule, you are going to want to strip out the crystal waters. Use a plain text editor like vi, emacs

(Linux/Mac), or Notepad (Windows). Do not use word processing software! Delete the lines corresponding to these molecules (residue "HOH" in the PDB file). Note that such a procedure is not universally appropriate (i.e., the case of a bound active site water molecule). For our intentions here, we do not need crystal water.

Always check your .pdb file for entries listed under the comment MISSING, as these entries indicate either atoms or whole residues that are not present in the crystal structure. Terminal regions may be absent, and may not present a problem for dynamics. Incomplete internal sequences or any amino acid residues that have missing atoms **will** cause pdb2gmx to fail. These missing atoms/residues must be modeled in using other software packages. Also note that pdb2gmx is not magic. It cannot generate topologies for arbitrary molecules, just the residues defined by the force field (in the *.rtp files – generally proteins, nucleic acids, and a **very** finite amount of cofactors, like NAD(H) and ATP).

Now that the crystal waters are gone and we have verified that all the necessary atoms are present, the PDB file should contain only protein atoms, and is ready to be input into the first GROMACS module, pdb2gmx. The purpose of pdb2gmx is to generate three files:

1. The topology for the molecule.
2. A position restraint file.
3. A post-processed structure file.

The topology (topol.top by default) contains all the information necessary to define the molecule within a simulation. This information includes nonbonded parameters (atom types and charges) as well as bonded parameters (bonds, angles, and dihedrals). We will take a more detailed look at the topology once it has been generated.

Execute pdb2gmx by issuing the following command:

```
gmx-mod pdb2gmx -f 1AKI.pdb -o 1AKI_processed.gro -water spce
```

The structure will be processed by pdb2gmx, and you will be prompted to choose a force field:

```
Select the Force Field:
From '/usr/local/gromacs/share/gromacs/top':
1: AMBER03 protein, nucleic AMBER94 (Duan et al., J. Comp. Chem. 24, 1999-2012, 2003)
2: AMBER94 force field (Cornell et al., JACS 117, 5179-5197, 1995)
3: AMBER96 protein, nucleic AMBER94 (Kollman et al., Acc. Chem. Res. 29, 461-469, 1996)
4: AMBER99 protein, nucleic AMBER94 (Wang et al., J. Comp. Chem. 21, 1049-1074, 2000)
5: AMBER99SB protein, nucleic AMBER94 (Hornak et al., Proteins 65, 712-725, 2006)
6: AMBER99SB-ILDN protein, nucleic AMBER94 (Lindorff-Larsen et al., Proteins 78, 1950-58, 2010)
7: AMBERGS force field (Garcia & Sanbonmatsu, PNAS 99, 2782-2787, 2002)
8: CHARMM27 all-atom force field (CHARM22 plus CMAP for proteins)
9: GROMOS96 43a1 force field
10: GROMOS96 43a2 force field (improved alkane dihedrals)
11: GROMOS96 45a3 force field (Schuler JCC 2001 22 1205)
12: GROMOS96 53a5 force field (JCC 2004 vol 25 pag 1656)
```

```
13: GROMOS96 53a6 force field (JCC 2004 vol 25 pag 1656)
14: GROMOS96 54a7 force field (Eur. Biophys. J. (2011), 40,, 843-856, DOI:
10.1007/s00249-011-0700-9)
15: OPLS-AA/L all-atom force field (2001 aminoacid dihedrals)
```

The force field will contain the information that will be written to the topology. This is a very important choice! You should always read thoroughly about each force field and decide which is most applicable to your situation. For this tutorial, we will use the all-atom OPLS force field, so type 15 at the command prompt, followed by 'Enter'.

There are many other options that can be passed to `pdb2gmx`. Some commonly used ones are listed here:

- `-ignh`: Ignore H atoms in the PDB file; especially useful for NMR structures. Otherwise, if H atoms are present, they must be in the named exactly how the force fields in GROMACS expect them to be. Different conventions exist, so dealing with H atoms can occasionally be a headache! If you need to preserve the initial H coordinates, but renaming is required, then the Linux `sed` command is your friend.
- `-ter`: Interactively assign charge states for N- and C-termini.
- `-inter`: Interactively assign charge states for Glu, Asp, Lys, Arg, and His; choose which Cys are involved in disulfide bonds.

You have now generated three new files: `1AKI_processed.gro`, `topol.top`, and `posre.itp`. `1AKI_processed.gro` is a GROMACS-formatted structure file that contains all the atoms defined within the force field (i.e., H atoms have been added to the amino acids in the protein). The `topol.top` file is the system topology (more on this in a minute). The `posre.itp` file contains information used to restrain the positions of heavy atoms (more on this later).

One final note: many users assume that a `.gro` file is mandatory. **This is not true.** GROMACS can handle many different file formats, with `.gro` simply being the default for commands that write coordinate files. It is a very compact format, but it has limited precision. If you prefer to use, for instance, PDB format, all you need to do is to specify an appropriate file name with `.pdb` extension as your output. The purpose of `pdb2gmx` is to produce a force field-compliant topology; the output structure is largely a side effect of this purpose and is intended for user convenience. The format can be just about anything you like (see the GROMACS manual for different formats).

Step Two: Examine the Topology

Let's look at what is in the output topology (`topol.top`). Again, using a plain text editor, inspect its contents. After several comment lines (preceded by `;`), you will find the following:

```
#include "oplsaa.ff/forcefield.itp"
```

```
This line calls the parameters within the OPLS-AA force field. It is at the
beginning of the file, indicating that all subsequent parameters are derived from
this force field. The next important line is [ moleculetype ], below which you will
find
```

```
; Name      nrexcl
Protein_A   3
```

The name “Protein_A” defines the molecule name, based on the fact that the protein was labeled as chain A in the PDB file. There are 3 exclusions for bonded neighbors. More information on exclusions can be found in the GROMACS manual; a discussion of this information is beyond the scope of this tutorial.

The next section defines the [atoms] in the protein. The information is presented as columns:

```
[ atoms ]
;  nr  type  resnr  residue  atom  cgnr  charge  mass  typeB  chargeB  massB
; residue  1 LYS  rtp  LYSH  q +2.0
1  op1s_287      1  LYS      N      1     -0.3   14.0067  ; qtot -0.3
2  op1s_290      1  LYS     H1      1      0.33   1.008   ; qtot 0.03
3  op1s_290      1  LYS     H2      1      0.33   1.008   ; qtot 0.36
4  op1s_290      1  LYS     H3      1      0.33   1.008   ; qtot 0.69
   op1s_293B      1  LYS     CA      1      0.25  12.011   ; qtot 0.94
6  op1s_140      1  LYS     HA      1      0.06   1.008   ; qtot 1
```

The interpretation of this information is as follows:

- nr: Atom number
- type: Atom type
- resnr: Amino acid residue number
- residue: The amino acid residue name

Note that this residue was “LYS” in the PDB file; the use of .rtp entry “LYSH” indicates that the residue is protonated (the predominant state at neutral pH).

- atom: Atom name
- cgnr: Charge group number

Charge groups define units of integer charge; they aid in speeding up calculations

- charge: Self-explanatory

The “qtot” descriptor is a running total of the charge on the molecule

- mass: Also self-explanatory
- typeB, chargeB, massB: Used for free energy perturbation (not discussed here)

Subsequent sections include [bonds], [pairs], [angles], and [dihedrals]. Some of these sections are self-explanatory (bonds, angles, and dihedrals). The parameters and function types associated with these sections are elaborated on in Chapter 5 of the

GROMACS manual. Special 1-4 interactions are included under “pairs” (section 5.3.4 of the GROMACS manual).

The remainder of the file involves defining a few other useful/necessary topologies, starting with position restraints. The posre.itp file was generated by pdb2gm; it defines a force constant used to keep atoms in place during equilibration (more on this later).

```
; Include Position restraint file
#ifdef POSRES
#include "posre.itp"
#endif
```

This ends the “Protein_A” moleculetype definition. The remainder of the topology file is dedicated to defining other molecules and providing system-level descriptions. The next moleculetype (by default) is the solvent, in this case SPC/E water. Other typical choices for water include SPC, TIP3P, and TIP4P. We chose this by passing -water spce to pdb2gm. For an excellent summary of the many different water models, click [here](#), but be aware that not all of these models are present within GROMACS.

```
; Include water topology
#include "oplsaa.ff/spce.itp"
#ifdef POSRES_WATER
; Position restraint for each water oxygen
[ position_restraints ]
; i funct      fcx      fcy      fcz
1  1          1000      1000      1000
#endif
```

As you can see, water can also be position-restrained, using a force constant (k_{pr}) of 1000 kJ mol⁻¹ nm⁻².

Ion parameters are included next:

```
; Include generic topology for ions
#include "oplsaa.ff/ions.itp"
```

Finally come system-level definitions. The [system] directive gives the name of the system that will be written to output files during the simulation. The [molecules] directive lists all of the molecules in the system.

```
[ system ]
; Name
LYSOZYME
[ molecules ]
; Compound      #mols
Protein_A       1
```

A few key notes about the [molecules] directive:

1. The order of the listed molecules must **exactly** match the order of the molecules in the coordinate (in this case, .gro) file.
2. The names listed must match the [moleculetype] name for each species, not residue names or anything else.

If you fail to satisfy these concrete requirements at any time, you will get fatal errors from grompp (discussed later) about mismatched names, molecules not being found, or a number of others.

Now that we have examined the contents of a topology file, we can continue building our system.

Step Three: Defining the Unit Cell & Adding Solvent

Now that you are familiar with the contents of the GROMACS topology, it is time to continue building our system. In this example, we are going to be simulating a simple aqueous system. It is possible to simulate proteins and other molecules in different solvents, provided that good parameters are available for all species involved.

There are two steps to defining the box and filling it with solvent:

1. Define the box dimensions using the editconf module.
2. Fill the box with water using the solvate module (formerly called genbox).

You are now presented with a choice as to how to treat the unit cell. For the purpose of this tutorial, we will use a simple cubic box as the unit cell. As you become more comfortable with periodic boundary conditions and box types, I highly recommend the rhombic dodecahedron, as its volume is ~71% of the cubic box of the same periodic distance, thus saving on the number of water molecules that need to be added to solvate the protein.

Let's define the box using editconf:

```
gmx-mod editconf -f 1AKI_processed.gro -o 1AKI_newbox.gro -c -d 1.0 -bt cubic
```

The above command centers the protein in the box (-c), and places it at least 1.0 nm from the box edge (-d 1.0). The box type is defined as a cube (-bt cubic). The distance to the edge of the box is an important parameter. Since we will be using periodic boundary conditions, we must satisfy the minimum image convention. That is, a protein should never see its periodic image, otherwise the forces calculated will be spurious. Specifying a solute-box distance of 1.0 nm will mean that there are at least 2.0 nm between any two periodic images of a protein. This distance will be sufficient for just about any cutoff scheme commonly used in simulations.

Now that we have defined a box, we can fill it with solvent (water). Solvation is accomplished using solvate:

```
gmx-mod solvate -cp 1AKI_newbox.gro -cs spc216.gro -o 1AKI_solv.gro -p topol.top
```

The configuration of the protein (-cp) is contained in the output of the previous editconf step, and the configuration of the solvent (-cs) is part of the standard GROMACS installation. We are using spc216.gro, which is a generic equilibrated 3-point solvent

model. You can use spc216.gro as the solvent configuration for SPC, SPC/E, or TIP3P water, since they are all three-point water models. The output is called 1AKI_solv.gro, and we tell solvate the name of the topology file (topol.top) so it can be modified. Note the changes to the [molecules] directive of topol.top:

```
[ molecules ]
; Compound #mols
Protein_A    1
SOL          10832
```

What solvate has done is keep track of how many water molecules it has added, which it then writes to your topology to reflect the changes that have been made. Note that if you use any other (non-water) solvent, solvate will not make these changes to your topology! Its compatibility with updating water molecules is hard-coded.

Step Four: Adding Ions

We now have a solvated system that contains a charged protein. The output of pdb2gmx told us that the protein has a net charge of +8e (based on its amino acid composition). If you missed this information in the pdb2gmx output, look at the last line of your [atoms] directive in topol.top; it should read (in part) “qtot 8.” Since life does not exist at a net charge, we must add ions to our system.

The tool for adding ions within GROMACS is called genion. What genion does is read through the topology and replace water molecules with the ions that the user specifies. The input is called a run input file, which has an extension of .tpr; this file is produced by the GROMACS grompp module (GROMACS pre-pressorssor), which will also be used later when we run our first simulation. What grompp does is process the coordinate file and topology (which describes the molecules) to generate an atomic-level input (.tpr). The .tpr file contains all the parameters for all of the atoms in the system.

To produce a .tpr file with grompp, we will need an additional input file, with the extension .mdp (molecular dynamics parameter file); grompp will assemble the parameters specified in the .mdp file with the coordinates and topology information to generate a .tpr file.

An .mdp file is normally used to run energy minimization or an MD simulation, but in this case is simply used to generate an atomic description of the system. An example .mdp file (the one we will use) can be downloaded [here](#).

```
wget
http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmxtutorials/lysozyme/Files/ions.mdp
```

```
; ions.mdp - used as input into grompp to generate ions.tpr
; Parameters describing what to do, when to stop and what to save
Integrator      = steep ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)
Emtol           = 1000.0 ; Stop minimization when maxforce < 1000.0 kJ/mol/nm
Emstep         = 0.01 ; Energy step size
Nsteps         = 50000 ; Maximum number of (minimization) steps to perform
; Parameters describing how to find the neighbors of each atom and how to calculate
the interactions
```

```
Nstlist      = 1; Frequency to update the neighbor list and long range
forces
cutoff-scheme = Verlet
ns_type      = grid; Method to determine neighbor list (simple, grid)
coulombtype  = PME; Treatment of long range electrostatic interactions
rcoulomb     = 1.0 ; Short-range electrostatic cut-off
rvdw        = 1.0 ; Short-range Van der Waals cut-off
pbc         = xyz ; Periodic Boundary Conditions (yes/no)
```

In reality, the .mdp file used at this step can contain any legitimate combination of parameters. I typically use an energy-minimization script, because they are very basic and do not involve any complicated parameter combinations. **Please note** that the files provided with this tutorial are intended **only** for use with the OPLS-AA force field. Settings, particularly nonbonded interaction settings, will be different for other force fields.

Assemble your .tpr file with the following:

```
gmx-mod grompp -f ions.mdp -c 1AKI_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr
```

Now we have an atomic-level description of our system in the binary file ions.tpr. We will pass this file to genion:

```
gmx-mod genion -s ions.tpr -o 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -
nn 8

# a more general command would be to use
gmx-mod genion -s ions.tpr -o 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -
neutral -conc 0.15
# which would automagically neutralize the system and also set the
# total concentration to 0.15 M (physiological fluids tend to display
# ionic strengths around 0.154 M
```

When prompted, choose group 13 “SOL” for embedding ions. You do not want to replace parts of your protein with ions.

In the genion command, we provide the structure/state file (-s) as input, generate a .gro file as output (-o), process the topology (-p) to reflect the removal of water molecules and addition of ions, define positive and negative ion names (-pname and -nname, respectively), and tell genion to add only the ions necessary to neutralize the net charge on the protein by adding the correct number of negative ions (-nn 8). You could also use genion to add a specified concentration of ions in addition to simply neutralizing the system by specifying the -neutral and -conc options in conjunction. Refer to the genion man page for information on how to use these options.

The names of the ions specified with -pname and -nname were force field-specific in previous versions of GROMACS, but have been standardized as of version 4.5. The specified ion names are always the elemental symbol in all capital letters, which is the [moleculetype] name that is then written to the topology. Residue or atom names may or may not append the sign of the charge (+/-), depending on the force field. **Do not use atom or residue names in the genion command, or you will encounter errors in subsequent steps.**

Your [molecules] directive should now look like:

```
[ molecules ]
; Compound #mols
Protein_A      1
SOL            10824
CL             8
```

Step Five: Energy Minimization

The solvated, electroneutral system is now assembled. Before we can begin dynamics, we must ensure that the system has no steric clashes or inappropriate geometry. The structure is relaxed through a process called energy minimization (EM).

The process for EM is much like the addition of ions. We are once again going to use grompp to assemble the structure, topology, and simulation parameters into a binary input file (.tpr), but this time, instead of passing the .tpr to genion, we will run the energy minimization through the GROMACS MD engine, mdrun.

Assemble the binary input using grompp using [this](#) input parameter file:

```
wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/lysozyme/Files/minim.mdp
```

```
; minim.mdp - used as input into grompp to generate em.tpr
Integrator      = steep ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)
Emtol           = 1000.0 ; Stop minimization when max force < 1000.0 kJ/mol/nm
Emstep         = 0.01; Energy step size
Nsteps         = 50000 ; Maximum number of (minimization) steps to perform
; Parameters describing how to find the neighbors of each atom and how to calculate
the interactions
Nstlist        = 1 ; Frequency to update the neighbor list and long range
forces
cutoff-scheme  = Verlet
ns_type        = grid; Method to determine neighbor list (simple, grid)
coulombtype    = PME ; Treatment of long range electrostatic interactions
rcoulomb       = 1.0 ; Short-range electrostatic cut-off
rvdw          = 1.0 ; Short-range Van der Waals cut-off
pbc           = xyz ; Periodic Boundary Conditions (yes/no)
```

```
gmx-mod grompp -f minim.mdp -c 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr
```

Make sure you have been updating your topol.top file when running genbox and genion, or else you will get lots of nasty error messages (“number of coordinates in coordinate file does not match topology,” etc).

We are now ready to invoke mdrun to carry out the EM:

```
gmx-mod mdrun -v -deffnm em
```

The -v flag is for the impatient: it makes mdrun verbose, such that it prints its progress to the screen at every step. The -deffnm flag will define the file names of the input and

output. So, if you did not name your grompp output “em.tpr,” you will have to explicitly specify its name with the mdrun -s flag. In our case, we will get the following files:

- em.log: ASCII-text log file of the EM process
- em.edr: Binary energy file
- em.trr: Binary full-precision trajectory
- em.gro: Energy-minimized structure

There are two very important factors to evaluate to determine if EM was successful. The first is the potential energy (printed at the end of the EM process, even without -v). E_{pot} should be negative, and (for a simple protein in water) on the order of 10^5 - 10^6 , depending on the system size and number of water molecules. The second important feature is the maximum force, F_{max} , the target for which was set in minim.mdp – “emtol = 1000.0” – indicating a target F_{max} of no greater than $1000 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$. It is possible to arrive at a reasonable E_{pot} with $F_{\text{max}} > \text{emtol}$. If this happens, your system may not be stable enough for simulation. Evaluate why it may be happening, and perhaps change your minimization parameters (integrator, emstep, etc).

Let’s do a bit of analysis. The em.edr file contains all of the energy terms that GROMACS collects during EM. You can analyze any .edr file using the GROMACS energy module:

```
gmx-mod energy -f em.edr -o potential.xvg
```

At the prompt, type “10 0” to select Potential (10); zero (0) terminates input. You will be shown the average of E_{pot} , and a file called “potential.xvg” will be written. To plot this data, you will need the [Xmgrace](#) plotting tool. The resulting plot should look something like this, demonstrating the nice, steady convergence of E_{pot} :

Now that our system is at an energy minimum, we can begin real dynamics.

Step Six: Equilibration

EM ensured that we have a reasonable starting structure, in terms of geometry and solvent orientation. To begin real dynamics, we must equilibrate the solvent and ions around the protein. If we were to attempt unrestrained dynamics at this point, the system may collapse. The reason is that the solvent is mostly optimized within itself, and not necessarily with the solute. It needs to be brought to the temperature we wish to simulate and establish the proper orientation about the solute (the protein). After we arrive at the correct temperature (based on kinetic energies), we will apply pressure to the system until it reaches the proper density.

Remember that `posre.itp` file that `pdb2gmx` generated a long time ago? We're going to use it now. The purpose of `posre.itp` is to apply a position restraining force on the heavy atoms of the protein (anything that is not a hydrogen). Movement is permitted, but only after overcoming a substantial energy penalty. The utility of position restraints is that they allow us to equilibrate our solvent around our protein, without the added variable of structural changes in the protein.

Equilibration is often conducted in two phases. The first phase is conducted under an *NVT* ensemble (constant Number of particles, Volume, and Temperature). This ensemble is also referred to as "isothermal-isochoric" or "canonical." The timeframe for such a procedure is dependent upon the contents of the system, but in *NVT*, the temperature of the system should reach a plateau at the desired value. If the temperature has not yet stabilized, additional time will be required. Typically, 50-100 ps should suffice, and we will conduct a 100-ps *NVT* equilibration for this exercise. Depending on your machine, this may take a while (just over an hour on a dual-core MacBook). Get the `.mdp` file [here](#).

```
wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/lysozyme/Files/nvt.mdp

;nvt.mdp
title           = OPLS Lysozyme NVT equilibration
define          = -DPOSRES ; position restrain the protein
; Run parameters
integrator      = md ; leap-frog integrator
nsteps         = 50000 ; 2 * 50000 = 100 ps
dt             = 0.002 ; 2 fs
; Output control
nstxout        = 500 ; save coordinates every 1.0 ps
nstvout        = 500 ; save velocities every 1.0 ps
nstenergy      = 500 ; save energies every 1.0 ps
nstlog         = 500 ; update log file every 1.0 ps
; Bond parameters
Continuation    = no ; first dynamics run
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints     = all-bonds ; all bonds (even heavy atom-H bonds) constrained
lincs_iter     = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order    = 4 ; also related to accuracy
; Neighborsearching
cutoff-scheme  = Verlet
ns_type        = grid ; search neighboring grid cells
nstlist        = 10 ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet
```

```

rcoulomb      = 1.0 ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw         = 1.0 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
; Electrostatics
Coulombtype  = PME ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order    = 4 ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16 ; grid spacing for FFT
; Temperature coupling is on
tcoupl       = V-rescale ; modified Berendsen thermostat
tc-grps      = Protein Non-Protein ; two coupling groups - more accurate
tau_t        = 0.1 0.1 ; time constant, in ps
ref_t        = 300 300 ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is off
Pcoupl       = no ; no pressure coupling in NVT
; Periodic boundary conditions
Pbc          = xyz ; 3-D PBC
; Dispersion correction
DispCorr     = EnerPres ; account for cut-off vdW scheme
; Velocity generation
gen_vel      = yes ; assign velocities from Maxwell distribution
gen_temp     = 300 ; temperature for Maxwell distribution
gen_seed     = -1 ; generate a random seed

```

We will call `grompp` and `mdrun` just as we did at the EM step:

```

gmx-mod grompp -f nvt.mdp -c em.gro -p topol.top -o nvt.tpr
gmx-mod mdrun -deffnm nvt

```

A full explanation of the parameters used can be found in the GROMACS manual, in addition to the comments provided. Take note of a few parameters in the `.mdp` file:

- `gen_vel = yes`: Initiates velocity generation. Using different random seeds (`gen_seed`) gives different initial velocities, and thus multiple (different) simulations can be conducted from the same starting structure.
- `tcoupl = V-rescale`: The velocity rescaling thermostat is an improvement upon the Berendsen weak coupling method, which did not reproduce a correct kinetic ensemble.
- `pcoupl = no`: Pressure coupling is not applied.

Let's analyze the temperature progression, again using energy:

```

gmx-mod energy -f nvt.edr -o temperature.svg

```

Type "15 0" at the prompt to select the temperature of the system and exit. The resulting plot should look something like the following:

From the plot, it is clear that the temperature of the system quickly reaches the target value (300 K), and remains stable over the remainder of the equilibration. For this system, a shorter equilibration period (on the order of 50 ps) may have been adequate.

Step Seven: Equilibration, Part 2

The previous step, *NVT* equilibration, stabilized the temperature of the system. Prior to data collection, we must also stabilize the pressure (and thus also the density) of the system. Equilibration of pressure is conducted under an *NPT* ensemble, wherein the Number of particles, Pressure, and Temperature are all constant. The ensemble is also called the “isothermal-isobaric” ensemble, and most closely resembles experimental conditions.

The .mdp file used for a 100-ps *NPT* equilibration can be found [here](#). It is not drastically different from the parameter file used for *NVT* equilibration. Note the addition of the pressure coupling section, using the Parrinello-Rahman barostat.

```
wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/lysozyme/Files/npt.mdp
```

```
title           = OPLS Lysozyme NPT equilibration
define          = -DPOSRES ; position restrain the protein
; Run parameters
Integrator      = md ; leap-frog integrator
nsteps         = 50000 ; 2 * 50000 = 100 ps
dt             = 0.002 ; 2 fs
; Output control
```

```

nstxout      = 500 ; save coordinates every 1.0 ps
nstvout      = 500 ; save velocities every 1.0 ps
nstenergy    = 500 ; save energies every 1.0 ps
nstlog       = 500 ; update log file every 1.0 ps
; Bond parameters
continuation = yes ; Restarting after NVT
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints  = all-bonds ; all bonds (even heavy atom-H bonds) constrained
lincs_iter   = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order  = 4 ; also related to accuracy
; Neighborsearching
cutoff-scheme = Verlet
ns_type       = grid ; search neighboring grid cells
nstlist       = 10 ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet scheme
rcoulomb      = 1.0 ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw          = 1.0 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
; Electrostatics
coulombtype   = PME ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order     = 4 ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16 ; grid spacing for FFT
; Temperature coupling is on
tcoupl        = V-rescale ; modified Berendsen thermostat
tc-grps       = Protein Non-Protein ; two coupling groups - more accurate
tau_t         = 0.1 0.1 ; time constant, in ps
ref_t         = 300 300 ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is on
pcoupl        = Parrinello-Rahman ; Pressure coupling on in NPT
pcoupltype    = isotropic ; uniform scaling of box vectors
tau_p         = 2.0 ; time constant, in ps
ref_p         = 1.0 ; reference pressure, in bar
compressibility = 4.5e-5 ; isothermal compressibility of water, bar^-1
refcoord_scaling = com
; Periodic boundary conditions
pbc           = xyz ; 3-D PBC
; Dispersion correction
DispCorr      = EnerPres ; account for cut-off vdW scheme
; Velocity generation
gen_vel       = no ; Velocity generation is off

```

A few other changes:

- continuation = yes: We are continuing the simulation from the *NVT* equilibration phase
- gen_vel = no: Velocities are read from the trajectory (see below)

We will call `grompp` and `mdrun` just as we did for *NVT* equilibration. Note that we are now including the `-t` flag to include the checkpoint file from the *NVT* equilibration; this file contains all the necessary state variables to continue our simulation. To conserve the velocities produced during *NVT*, we must include this file. The coordinate file (`-c`) is the final output of the *NVT* simulation.

```

gmx-mod grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr
gmx-mod mdrun -deffnm npt

```

Let's analyze the pressure progression, again using energy:

```

gmx-mod energy -f npt.edr -o pressure.xvg

```

Type “16 0” at the prompt to select the pressure of the system and exit. The resulting plot should look something like the following:

The pressure value fluctuates widely over the course of the 100-ps equilibration phase, but this behavior is not unexpected. The running average of these data are plotted as the red line in the plot. Over the course of the equilibration, the average value of the pressure is 1.05 bar.

Let's take a look at density as well, this time using energy and entering “22 0” at the prompt.

```
gmx-mod energy -f npt.edr -o density.xvg
```

As with the pressure, the running average of the density is also plotted in red. The average value over the course of 100 ps is 998.3 kg m^{-3} , close to the experimental value of 1000 kg m^{-3} and the expected density of the SPC/E model of 1008 kg m^{-3} . The parameters for the SPC/E water model closely replicate experimental values for water. The density values are very stable over time, indicating that the system is well-equilibrated now with respect to pressure and density.

Please note: I frequently get questions about why density values obtained do not match my results. Pressure-related terms are slow to converge, and thus you may have to run *NPT* equilibration slightly longer than is specified here.

Step Eight: Production MD

Upon completion of the two equilibration phases, the system is now well-equilibrated at the desired temperature and pressure. We are now ready to release the position restraints and run production MD for data collection. The process is just like we have seen before, as we will make use of the checkpoint file (which in this case now contains preserve pressure coupling information) to grompp. We will run a 1-ns MD simulation, the script for which can be found [here](#).

```
wget http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/lysozyme/Files/md.mdp
```

```
title = OPLS Lysozyme MD simulation
; Run parameters
integrator = md ; leap-frog integrator
nsteps = 500000 ; 2 * 500000 = 1000 ps (1 ns)
dt = 0.002 ; 2 fs
; Output control
nstxout = 5000 ; save coordinates every 10.0 ps
nstvout = 5000 ; save velocities every 10.0 ps
nstenergy = 5000 ; save energies every 10.0 ps
nstlog = 5000 ; update log file every 10.0 ps
nstxout-compressed = 5000 ; save compressed coordinates every 10.0 ps
; nstxout-compressed replaces nstxtcout
compressed-x-grps = System ; replaces xtc-grps
; Bond parameters
```

```

continuation      = yes ; Restarting after NPT
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints       = all-bonds ; all bonds (even heavy atom-H bonds) constrained
lincs_iter        = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order       = 4 ; also related to accuracy
; Neighborsearching
cutoff-scheme     = Verlet
ns_type           = grid ; search neighboring grid cells
nstlist           = 10 ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet scheme
rcoulomb          = 1.0 ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw              = 1.0 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
; Electrostatics
coulombtype       = PME ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order         = 4 ; cubic interpolation
fourierspacing    = 0.16 ; grid spacing for FFT
; Temperature coupling is on
Tcoupl            = V-rescale ; modified Berendsen thermostat
tc-grps           = Protein Non-Protein; two coupling groups - more accurate
tau_t             = 0.1 0.1 ; time constant, in ps
ref_t             = 300 300 ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is on
pcoupl            = Parrinello-Rahman ; Pressure coupling on in NPT
pcoupltype        = isotropic ; uniform scaling of box vectors
tau_p = 2.0 ; time constant, in ps
ref_p             = 1.0 ; reference pressure, in bar
compressibility   = 4.5e-5 ; isothermal compressibility of water, bar^-1
; Periodic boundary conditions
pbc               = xyz ; 3-D PBC
; Dispersion correction
DispCorr          = EnerPres ; account for cut-off vdW scheme
; Velocity generation
gen_vel           = no ; Velocity generation is off

```

```
gmx-mod grompp -f md.mdp -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -o md_0_1.tpr
```

```
gmx-mod mdrun -deffnm md_0_1
```

Estimate for the relative computational load of the PME mesh part: 0.25

The estimate for PME load will dictate how many processors should be dedicated to the PME calculation, and how many for the PP calculations. Refer to the [GROMACS 4 publication](#) and the manual for details. For a cubic box, the optimal setup will have a PME load of 0.25 (3:1 PP:PME – we’re in luck!); for a dodecahedral box, the optimal PME load is 0.33 (2:1 PP:PME). When executing mdrun, the program should automatically determine the best number of processors to assign for the PP and PME calculations. Thus, make sure you indicate an appropriate number of nodes for your calculation (the value of -np X), so that you can get the best performance. For this system, I achieved roughly 14 ns/day performance on 24 CPU’s (18 PP, 6 PME).

Running GROMACS on GPU

As of version 4.6, GROMACS supports the use of GPU accelerators for running MD simulations. The nonbonded interactions are calculated on the GPU, and bonded and PME interactions are calculated on standard CPU hardware. When building GROMACS (see www.gromacs.org for installation instructions), GPU hardware will automatically be

detected, if present. The minimum requirements for using GPU acceleration are the CUDA libraries and SDK, and a GPU card with a compute capability of 2.0. A nice list of some of the more common cards and their specifications can be found [here](#). To use a GPU, the only change to the .mdp file posted above would be to add the following line to make use of the Verlet cutoff scheme (the old group scheme is not supported on GPU):

```
cutoff-scheme = Verlet
```

Assuming you have one GPU available, the mdrun command to make use of it is as simple as:

```
gmx-mod mdrun -deffnm md_0_1 -nb gpu
```

If you have more than one card available, or require customization of how the work is divided up via the hybrid parallelization scheme available in GROMACS, please consult the GROMACS manual and webpage. Such technical details are beyond the scope of this tutorial.

Step Nine: Analysis

Now that we have simulated our protein, we should run some analysis on the system. What types of data are important? This is an important question to ask before running the simulation, so you should have some ideas about the types of data you will want to collect in your own systems. For this tutorial, a few basic tools will be introduced.

The first is trjconv, which is used as a post-processing tool to strip out coordinates, correct for periodicity, or manually alter the trajectory (time units, frame frequency, etc). For this exercise, we will use trjconv to account for any periodicity in the system. The protein will diffuse through the unit cell, and may appear to “jump” across to the other side of the box. To account for such actions, issue the following:

```
gmx-mod trjconv -s md_0_1.tpr -f md_0_1.xtc -o md_0_1_noPBC.xtc -pbc mol -ur compact
```

Select 0 (“System”) for output. We will conduct all our analyses on this “corrected” trajectory. Let’s look at structural stability first. GROMACS has a built-in utility for RMSD calculations called rms. To use rms, issue this command:

```
gmx-mod rms -s md_0_1.tpr -f md_0_1_noPBC.xtc -o rmsd.xvg -tu ns
```

Choose 4 (“Backbone”) for both the least squares fit and the group for RMSD calculation. The -tu flag will output the results in terms of ns, even though the trajectory was written in ps. This is done for clarity of the output (especially if you have a long simulation – 1e+05 ps does not look as nice as 100 ns). The output plot will show the RMSD relative to the structure present in the minimized, equilibrated system:

If we wish to calculate RMSD relative to the crystal structure, we could issue the following:

```
gmx-mod rms -s em.tpr -f md_0_1_noPBC.xtc -o rmsd_xtal.xvg -tu ns
```

The result will be something like:

Both plots show the RMSD levels off to ~ 0.1 nm (1 \AA), indicating that the structure is very stable. Subtle differences between the plots indicate that the structure at $t = 0$ ns is slightly different from this crystal structure. This is to be expected, since it has been

energy-minimized, and because the position restraints are not 100% perfect, as discussed previously.

The radius of gyration of a protein is a measure of its compactness. If a protein is stably folded, it will likely maintain a relatively steady value of R_g . If a protein unfolds, its R_g will change over time. Let's analyze the radius of gyration for lysozyme in our simulation:

```
gmx-mod gyrate -s md_0_1.tpr -f md_0_1_noPBC.xtc -o gyrate.xvg
```

Radius of gyration

We can see from the reasonably invariant R_g values that the protein remains very stable, in its compact (folded) form over the course of 1 ns at 300 K. This result is not unexpected, but illustrates an advanced capacity of GROMACS analysis that comes built-in.

Summary

You have now conducted a molecular dynamics simulation with GROMACS, and analyzed some of the results. This tutorial should not be viewed as comprehensive. There are many more types of simulations that one can conduct with GROMACS (free energy calculations, non-equilibrium MD, and normal modes analysis, just to name a few). You should also review the literature and the GROMACS manual for adjustments to the .mdp files provided here for efficiency and accuracy purposes.

Case Study 3

Where does a reaction go on a good day?

Choose one and work it out so you can deliver a nice report and a fine presentation during our last class (23rd of June); you'll have 15 minutes to deliver all your major findings and another 15 minutes to answer questions from the audience. Remember that this is worth 50% of final grade and that the presentation is worth 35% of the case study grade.

You can do this either alone or in pairs. Just remember the grade is the same for all and the presentation is worth 35% of the grade.

As always, YOU WILL HAVE DOUBTS!!! ASK THEM OUT!!!

This message will not self-destruct in five seconds. But good luck nonetheless.

Theme A: Conjugate addition

Consider deca-3,5,7,9-tetraen-2-one (scheme below). It can be attacked by nucleophiles (also shown at the scheme, namely *tert*-butoxide, *tert*-butylamide and *tert*-butylthiolate) at positions 2, 4, 6, 8 and/or 10, giving rise to various conjugate addition products (via the 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 and/or 1,10 mechanisms). These are all straightforward reactions in which the nucleophile binds at a C atom and charge is delocalized to a specific atom, depending on each mechanism.

Your mission, should you choose to accept it, is to:

- Identify all the possible transition states (only the first), intermediates and products (15%).
- Compute the enthalpies and Gibbs energy values for all the species identified in i. (20%).
- Draw the energy profiles of the various reactions (40%).
- Identify and discuss the most preferred product and the most reactive nucleophiles (25%)

Theme B: Nucleophiles in biology

Nevirapine (**1**) is an anti-HIV drug that is metabolised to its sulphate derivative (**2**) and eventually to a quinoid form (**3**), although it is not known if **3** is generated from **2** by elimination or not. **4** is a stable analogue of **2** that is used experimentally to study the reactivity of nevirapine sulphate.

Your mission, should you choose to accept it, is to:

- i. Study the reactivity of the side chain nucleophilic groups of lysine and cysteine towards the C12 atom of compounds **2** and **4**, by drawing their energy (enthalpies and Gibbs energies) profiles after identifying the species involved in the S_N2 and S_N1 mechanisms (40%).
- ii. Study the reactivity of the quinoid form **3** via conjugate addition reactions with the same nucleophilic groups as in i. via 1,2, 1,4 and/or 1,6 mechanisms (40%).
- iii. Compare the various mechanisms and identify which are most likely ones to prevail (20%).

Although the reactions are very simple, you will have to think very well on what you'll need to do.

Theme A is easier to do though it is more extensive, Theme B requires less work but a lot more of thinking before actually doing anything. CHOOSE WISELY!

Case Study 4

Exercícios de Modelação Metabólica

Exemplo: Codifique a seguinte reacção reversível de primeira ordem em PLAS e determine as concentrações de estado estacionário de cada espécie.

$$[A]_0 = 100mM; [B]_0 = 100mM$$

$$k_{dir} = 1 M^{-1}.s^{-1}; k_{inv} = 2 M^{-1}.s^{-1}$$

Resolução:

```
A very simple chemical problem
```

```
These are the differential equations
```

```
a' = -kdir a + kinv b
```

```
b' = kdir a - kinv b
```

```
Initial conditions
```

```
a = 100
```

```
b = 0
```

```
Parameters
```

```
kdir = 1
```

```
kinv = 2
```

```
Define the run parameters (start, end, interval)
```

```
t0 = 0
```

```
tf = 10
```

```
hr = 0.1
```

Spikes

Considerando a reacção reversível apresentada no exemplo, e partindo apenas de A, determine as concentrações em estado estacionário de cada espécie se, após o sistema atingir um equilíbrio inicial, adicionar, durante 0.5 s, produto B numa concentração final de 30 mM.

Uma via não linear

Considere o conjunto de reacções de primeira ordem indicado na Figura 1. Assumindo que à partida apenas dispõe de 100 mM de D, verifique que num sistema fechado D é totalmente gasto e, dado tempo suficiente, apenas se obtém E. Assuma como ponto de partida que $k_i = i M^{-1}s^{-1}$, e verifique que as observações anteriores são independentes dos valores das constantes de velocidade.

- a) Como se pode adaptar o sistema anterior de modo a transformá-lo num reactor do tipo *batch* aberto e continuamente homogéneo, com alimentação de D ?

Figura 1. Exemplo de um sistema reaccional fechado.

Uma pequena rede reaccional

Considere o sistema reaccional de nitração *in vivo* da tirosina, descrito em Stanbro, 1999, representado na Figura 2. Implemente o modelo em PLAS mas adoptando uma estratégia adequada a um reactor *batch* fechado. Determine as concentrações de estado estacionário de cada espécie presente no sistema.

Figura 2. Esquema das reacções do sistema radical tirosilo – óxido de azoto – ião superóxido. Retirado de Stanbro, 1999.

b) Altere o modelo de modo a obter um modelo de um reactor aberto homogéneo.

Enzimas e coeficientes de controlo

Admitindo que um enzima que exhibe cinéticas de Michaelis-Menten apresenta $V = 100 M^{-1}s^{-1}$ e $K_M = 0.05 mM$, determine, utilizando o PLAS, a elasticidade do enzima em relação ao substrato:

- Com uma concentração de substrato de 0.03 mM.
- Com uma concentração de substrato de 0.25 mM.

Controlo de uma bifurcação/junção em estado estacionário

Considerando a bifurcação/junção representada na Figura 3, que pode ocorrer numa via metabólica, p.ex. na glicólise, codifique-a em PLAS e realize uma análise do controle metabólico envolvido ao sistema em estado estacionário.

Figura 3. Exemplo de uma via com bifurcação.

Assuma que a reacção R_0 tem um fluxo constante $v_0 = 0,1$, as reacções R_1 , R_4 e R_5 são irreversíveis e seguem leis de acção de massa com $v = k_+S$, as reacções R_2 e R_3 são reversíveis e seguem a lei de acção de massas com $v = k_+S - k_-P$, e que todas as constantes de velocidade são iguais ($k_+ = k_- = 0,1$).

Fluxo numa ramificação

Como varia o fluxo em cada parte da via apresentada na Figura 4?

Figura 4. Via ramificada simples.

Os dados para simulação são os seguintes:

```
J1: $Xo -> S; Vm1/Km1*(Xo-S/Keq)/(1+Xo/Km1+S/Km2);
```

```
J2: S -> $w; Vm2*S^4/(Km3+S^4);
```

```
J3: S -> $w; Vm3*S/(Km4+S);
```

```
Xo = 9;
```

```
S = 0.2;
```

```
Vm1 = 1.4;
```

```
Km1 = 0.4;
```

```
Keq = 4.5;
```

```
Km2 = 0.6;
```

```
Vm2 = 0.05;
```

```
Km3 = 0.8;
```

```
Vm3 = 2.3;
```

```
Km4 = 0.3;
```

Controlo de uma via não ramificada em estado estacionário

Admita a seguinte via linear, representada na Figura 5, que pode ser encontrada recorrentemente em vias metabólicas,

Figura 5. Exemplo de uma via não ramificada.

Assuma que a reacção R_0 tem um fluxo constante $v_0 = 0,1$, as reacções R_1 e R_2 são e seguem leis de acção de massa com $v = k_+S - k_-P$, e que R_3 é um efluxo que segue uma lei de acção de massas com $v = k_+S$, e que todas as constantes de velocidade são iguais ($k_+ = k_- = 0,1$).

Faça uma análise completa de controlo metabólico em estado estacionário ao sistema.

Propriedades básicas de uma via não ramificada

Considere a via linear apresentada na Figura 6, em que o fluxo de entrada de X_0 se mantém constante a $1 \text{ mM} \cdot \text{s}^{-1}$, excepto entre o tempo 10 e 20 em que é de $1,5 \text{ mM} \cdot \text{s}^{-1}$ (pulso quadrado, Figura 7). Verifique ao longo do sistema a forma do pulso é suavizada e que a duração do efeito é simultaneamente prolongada e atrasada.

Os dados para a simulação do modelo são os seguintes:

```
E1: $Xo -> S1; e1*(k1*Xo - k11*S1*reverse);
E2: S1 -> S2; e2*(k2*S1 - k21*S2*reverse);
E3: S2 -> S3; e3*(k3*S2 - k31*S3*reverse);
E4: S3 -> S4; e4*(k4*S3 - k41*S4*reverse);
E5: S4 -> S5; e5*(k5*S4 - k51*S5*reverse);
E6: S5 ->; e6*k6*S5;

e1 = 1; e2 = 1; e3 = 1; e4 = 1; e5 = 1; e6 = 1;

k1 = 0.5; k2 = 0.5; k3 = 0.5; k4 = 0.5; k5 = 0.5; k6 = 0.5;

k11 = 0.5; k21 = 0.5; k31 = 0.5; k41 = 0.5; k51 = 0.5;

#initial conditions

S1 = 1; S2 = 1; S3 = 1; S4 = 1; S5 = 1
```

O que pode concluir sobre o papel destes ciclos na regulação metabólica?

Referências

Stanbro, WD, 1999, A Kinetic Model of the System] Tyrosyl Radical - Nitrogen Oxide - Superoxide Ion, *J. Theor. Biol.*, 197:557.

Sauro, HM, 2017 Control and regulation of pathways via negative feedback, *J. R. Soc. Interface*, 14:20160848.

Case Study 5

Introdução ao GROMACS - simulação da lisozima em água

Este exemplo é adaptado do tutorial “Lysozyme in Water” de J. A. Lemkul, disponível em <http://www.mdtutorials.com/>, e está focado na simulação de uma proteína (lisozima) numa caixa de água, com iões.

Ficheiros PDB

O primeiro passo para esta simulação é obter a estrutura da lisozima da base de dados cristalográfica, acessível através do ID 1AKI: <https://files.rcsb.org/view/1AKI.pdb>

Este ficheiro descreve a estrutura tridimensional da lisozima, utilizando a formatação PDB. Um ficheiro PDB é um ficheiro de texto formatado em colunas, sendo que as primeiras 8 colunas identificam o tipo de informação presente em cada linha, conforme apresentado na Tabela 1.

Para a descrição da estrutura tridimensional de uma molécula, a secção mais importante é a secção COORDINATE, em particular, todas as linhas ATOM, em que são descritos os tipos de átomos e as coordenadas de cada átomo. Para além disso, no caso das biomoléculas, os átomos estão também organizados em resíduos – sejam de proteínas ou de ácidos nucleicos. A formação destas linhas é apresentada na Tabela 2 e exemplificada na Figura 9.

The TER record indicates the end of a list of ATOM/HETATM records for a **chain**.

	TER	2568		CYS A 331								
	HETATM	2569	C	A	C03 A 338	49.752	52.852	50.082	0.65	19.36		C
	HETATM	2570	C	B	C03 A 338	48.693	52.032	49.582	0.35	19.87		C
	HETATM	2571	01	A	C03 A 338	50.624	52.€					
Alternate location indicator.	HETATM	2572	01	B	C03 A 338	49.771	52.€					
	HETATM	2573	02	A	C03 A 338	48.843	51.€					
	HETATM	2574	02	B	C03 A 338	48.317	51.€					
	HETATM	2575	03	A	C03 A 338	49.755	54.000	49.449	0.65	8.94		O
	HETATM	2576	03	B	C03 A 338	48.011	52.390	48.553	0.35	15.82		O
	HETATM	2577	FE	FE	A 339	49.913	50.743	51.393	1.00	20.41		FE
Crystallographic water	HETATM	2578	O	HOH	A 340	38.255	45.181	49.743	0.96	17.25		O
	HETATM	2579	O	HOH	A 341	45.820	45.017	51.081	0.75	13.82		O
	HETATM	2580	O	HOH	A 342	50.495	50.862	55.185	1.00	21.14		O
	HETATM	2581	O	HOH	A 343	58.619	50.786	42.844	0.86	19.81		O

					x	y	z					
Atom serial number	Atom name	Residue name	Chain	Residue number				Occupancy	Temperature factor	Element symbol	Right-justified	

The TER record indicates the end of a list of ATOM/HETATM records for a **chain**.

	TER	2568	CYS	A	331												
	HETATM	2569	C	A	03	A	338	49.752	52.852	50.082	0.65	19.36					C
	HETATM	2570	C	B	03	A	338	48.693	52.032	49.582	0.35	19.87					C
	HETATM	2571	01	A	03	A	338	50.624	52.6								
Alternate location indicator.	HETATM	2572	01	B	03	A	338	49.771	52.6								
	HETATM	2573	02	A	03	A	338	48.843	51.6								
	HETATM	2574	02	B	03	A	338	48.317	51.6								
	HETATM	2575	03	A	03	A	338	49.755	54.000	49.449	0.65	8.94				0	
	HETATM	2576	03	B	03	A	338	48.011	52.390	48.553	0.35	15.82				0	
	HETATM	2577	FE	FE	A	339		49.913	50.743	51.393	1.00	20.41				FE	
Crystallographic water	HETATM	2578	0	HOH	A	340		38.255	45.181	49.743	0.96	17.25				0	
	HETATM	2579	0	HOH	A	341		45.820	45.017	51.081	0.75	13.82				0	
	HETATM	2580	0	HOH	A	342		50.495	50.862	55.185	1.00	21.14				0	
	HETATM	2581	0	HOH	A	343		58.619	50.786	42.844	0.86	19.81				0	

Non-polymer or other "non-standard" chemical coordinates, such as water molecules or atoms presented in HET groups use the HETATM record type.

Labels and arrows in the diagram point to the following fields in the table:

- Atom serial number: points to the first column of HETATM records.
- Atom name: points to the chain identifier (C, B, A, FE).
- Residue name: points to the residue name (CYS, HOH).
- Chain: points to the chain identifier.
- Residue number: points to the residue number (331, 338, 339, 340, 341, 342, 343).
- x: points to the x-coordinate.
- y: points to the y-coordinate.
- z: points to the z-coordinate.
- Occupancy: points to the occupancy value.
- Temperature factor: points to the temperature factor.
- Element symbol: points to the element symbol (C, FE).
- Right-justified: points to the element symbol.

Figura 9. Exemplo de secção ATOM num ficheiro PDB.

Tabela 1. Secções permitidas num ficheiro PDB e respectivo conteúdo.

SECTION	DESCRIPTION	RECORD TYPE
Title	Summary descriptive remarks	HEADER, OBSLTE, TITLE, CAVEAT, COMPND, SOURCE, KEYWDS, EXPDTA, AUTHOR, REVDAT, SPRSDE, JRNL
Remark	Bibliography, refinement	REMARKs 1, 2, 3 & annotations
Primary structure	Peptide and/or nucleotide sequence and the relationship between the PDB sequence and that found in the sequence database(s)	DBREF, SEQADV, SEQRES MODRES
Heterogen	Description of non-standard groups	HET, HETNAM, HETSYN, FORMUL
Secondary structure	Description of secondary structure	HELIX, SHEET, TURN
Connectivity annotation	Chemical connectivity	SSBOND, LINK, HYDBND, SLTBRG, CISPEP
Miscellaneous features	Features within the macromolecule	SITE
Crystallographic	Description of the crystallographic cell	CRYST1
Coordinate transformation	Coordinate transformation operators	ORIGXn, SCALEn, MTRIXn, TVECT
Coordinate	Atomic coordinate data	MODEL, ATOM, SIGATM, ANISOU, SIGUIJ, TER, HETATM, ENDMDL
Connectivity	Chemical connectivity	CONECT
Bookkeeping	Summary information, end-of-file marker	MASTER, END

Tabela 2. Conteúdo do tipo ATOM num ficheiro PDB.

COLUMNS	DATA	TYPE	FIELD	DEFINITION
1 - 6	Record name	"ATOM "		
7 - 11	Integer	serial		Atom serial number.
13 - 16	Atom	name		Atom name.
17	Character	altLoc		Alternate location indicator.
18 - 20	Residue name	resName		Residue name.
22	Character	chainID		Chain identifier.
23 - 26	Integer	resSeq		Residue sequence number.
27	AChar	iCode		Code for insertion of residues.
31 - 38	Real(8.3)	x		Orthogonal coordinates for X in Angstroms.
39 - 46	Real(8.3)	y		Orthogonal coordinates for Y in Angstroms.
47 - 54	Real(8.3)	z		Orthogonal coordinates for Z in Angstroms.
55 - 60	Real(6.2)	occupancy		Occupancy.
61 - 66	Real(6.2)	tempFactor		Temperature factor.
77 - 78	LString(2)	element		Element symbol, right-justified
79 - 80	LString(2)	charge		Charge on the atom.

Preparação da topologia

A topologia de um sistema é uma descrição completa das ligações, ângulos e diedros formados por cada 2, 3 e 4 átomos presentes nas moléculas em estudo.

Para tal, é necessário remover do ficheiro PDB a informação não relevante. Por exemplo, muitas estruturas de proteínas disponíveis nas bases de dados apresentam moléculas de água (resíduos HOH) que para o presente trabalho devem ser removidas. Esta remoção pode ser feita abrindo o ficheiro num editor de texto compatível com *nix (por exemplo Notepad++) quer através da linha de comandos:

```
grep -v HOH 1aki.pdb > 1AKI_clean.pdb
```

Outros ficheiros poderão necessitar de outro tipo de limpeza, como por exemplo remoção de informação sobre anisotropia (linhas ANISOU) ou remoção de posições alternativas (como se verá no caso da transferrina).

Uma vez feita esta limpeza inicial (ficheiro 1AKI_clean.pdb), pode ser criada a topologia do sistema, utilizando o módulo `pdb2gmx`; a versão simples e interactiva pode ser corrida com

```
gmx pdb2gmx -f 1AKI_clean.pdb -o 1AKI_processed.gro
```

e uma versão mais completa pode ser corrida com o comando apresentado na Figura 10. Uma lista completa das opções disponíveis para este módulo pode ser consultada na documentação

do GROMACS, em <http://manual.gromacs.org/documentation/2018/onlinehelp/gmx-pdb2gmx.html>.

Figura 10. Geração de topologias com o módulo pdb2gmx.

Este comando gera vários ficheiros de output, em particular um que descreve a topologia do sistema (topology.top), e que será actualizado em vários passos, e um ou mais ficheiros de estrutura de extensão gro, uma versão de ficheiros PDB adaptada ao GROMACS. O início e o final deste ficheiro é apresentado na Figura 11. A primeira linha destes ficheiros inclui o título, e pode incluir o tempo da simulação, em ps, após “t=”, a segunda linha inclui o número total de átomos, e a última linha inclui os vectores que definem a caixa de simulação, na sequência **v1(x) v2(y) v3(z) v1(y) v1(z) v2(x) v2(z) v3(x) v3(y)**, sendo que os últimos seis podem ser omitidos (são considerados nulos), e em GROMACS as coordenadas v1(y), v1(z) e v2(z) são sempre nulas.

Figura 11. Conteúdo de ficheiros do tipo gro.

LYSOZYME

1960

1LYS	N	1	3.536	2.234	-1.198
1LYS	H1	2	3.612	2.288	-1.236
1LYS	H2	3	3.470	2.214	-1.270
1LYS	H3	4	3.492	2.286	-1.125
1LYS	CA	5	3.589	2.107	-1.143
1LYS	HA	6	3.633	2.055	-1.216
1LYS	CB	7	3.687	2.144	-1.031
1LYS	HB1	8	3.763	2.195	-1.070
129LEU	HD12	1952	4.001	1.306	0.403
129LEU	HD13	1953	3.916	1.167	0.403
129LEU	CD2	1954	3.731	1.232	0.589
129LEU	HD21	1955	3.666	1.269	0.522
129LEU	HD22	1956	3.735	1.133	0.580
129LEU	HD23	1957	3.702	1.257	0.681
129LEU	C	1958	4.212	1.238	0.737
129LEU	O1	1959	4.173	1.228	0.856
129LEU	O2	1960	4.323	1.268	0.691
5.90620	6.84510	3.05170			

Os ficheiros de topologia contêm toda a informação necessária sobre a estrutura do sistema, organizada por átomos, ligações, ângulos, diedros, etc., permitem incluir outras topologias (outras moléculas) no sistema, e permitem a implementação de restrições – aplicação de forças a determinados conjuntos de átomos de modo a evitar/minimizar o seu movimento.

Nos ficheiros tipo top os comentários são escritos em linhas iniciadas com “;” e as linhas iniciadas com “#” não são comentários.

Um ficheiro exemplo de topologia é apresentado de seguida, com as várias secções:

```
; Include forcefield parameters
#include "oplsaa.ff/forcefield.itp"
[ moleculetype ]
; Name          nrexcl
Protein_chain_A 3
[ atoms ]
; nr          type  resnr  residue  atom  cgnr      charge      mass  typeB      chargeB
massB
; residue    1 LYS  rtp  LYSH  q +2.0
   1  opls_287      1  LYS      N      1      -0.3      14.0027      ; qtot -0.3
...
[ bonds ]
; ai  aj  funct          c0          c1          c2          c3
   1   2   1
...
[ pairs ]
; ai  aj  funct          c0          c1          c2          c3
   1   8   1
...
[ angles ]
; ai  aj  ak  funct          c0          c1          c2          c3
   2   1   3   1
...
[ dihedrals ]
```

```

; ai   aj   ak   al funct c0      c1      c2      c3      c4
c5
  2    1    5    6    3
...
[ dihedrals ]
; ai   aj   ak   al funct      c0      c1      c2      c3
  5    25   23   24    1  improper_O_C_X_Y
...
; Include Position restraint file
#ifdef POSRES
#include "posre.itp"
#endif
; Include water topology
#include "oplsaa.ff/spce.itp"
#ifdef POSRES_WATER
; Position restraint for each water oxygen
[ position_restraints ]
; i funct      fcx      fcy      fcz
  1    1      1000    1000    1000
#endif

[ position_restraints ]
; atom type      fx      fy      fz
  1    1  1000  1000  1000
  5    1  1000  1000  1000
  7    1  1000  1000  1000

; Include topology for ions
#include "oplsaa.ff/ions.itp"
[ system ]
; Name
LYSOZYME

[ molecules ]
; Compound      #mols
Protein_chain_A  1

```

Definição da célula de simulação (caixa)

Após a definição do sistema, seguem-se vários passos necessários à preparação do sistema para simulação – definição de uma caixa que contém as moléculas a estudar, preenchimento da caixa com moléculas de água (solvatação), e neutralização da carga total do sistema pela adição de iões.

Para definir uma célula de simulação recorre-se ao módulo editconf, com o comando

```
gmx editconf -f 1AKI_processed.gro -o 1AKI_newbox.gro -c -d 1.0 -bt cubic
```

As principais opções deste módulo são o tipo de caixa (bt, box type), neste caso cúbica, a distância mínima entre as moléculas e a caixa (-d, distance, neste caso 1.0 nm), e a opção “c”, que define a caixa como estando centrada no centro geométrico das coordenadas das moléculas.

O output deste comando é um novo ficheiro do tipo gro (estrutura), com dimensões (vectors) diferentes:

```
tail 1AKI_newbox.gro
129LEU HD12 1952 4.725 2.323 3.891
129LEU HD13 1953 4.640 2.184 3.891
129LEU CD2 1954 4.455 2.249 4.077
129LEU HD21 1955 4.390 2.286 4.010
129LEU HD22 1956 4.459 2.150 4.068
129LEU HD23 1957 4.426 2.274 4.169
129LEU C 1958 4.936 2.255 4.225
129LEU 01 1959 4.897 2.245 4.344
129LEU 02 1960 5.047 2.285 4.179
7.01008 7.01008 7.01008
```

```
tail 1AKI_processed.gro
129LEU HD12 1952 4.001 1.306 0.403
129LEU HD13 1953 3.916 1.167 0.403
129LEU CD2 1954 3.731 1.232 0.589
129LEU HD21 1955 3.666 1.269 0.522
129LEU HD22 1956 3.735 1.133 0.580
129LEU HD23 1957 3.702 1.257 0.681
129LEU C 1958 4.212 1.238 0.737
129LEU 01 1959 4.173 1.228 0.856
129LEU 02 1960 4.323 1.268 0.691
5.90620 6.84510 3.05170
```

Solvatação

O passo seguinte consiste em preencher todo o espaço livre da caixa com moléculas de solvente, tipicamente água. Para tal, recorre-se ao módulo solvate, com um comando do tipo

```
gmx solvate -cp 1AKI_newbox.gro -cs spc216.gro -o 1AKI_solv.gro -p topol.top
```

em que a opção “cp” permite indicar a configuração da proteína (obtida no passo anterior), “cs” indica o tipo de molécula de água a utilizar, neste caso spc216, e “p” indica qual o ficheiro de topologia a actualizar (quer com o número de moléculas de água quer com outras informações).

```
tail topol.top
#include "oplsaa.ff/ions.itp"
[ system ]
; Name
LYSOZYME in water
[ molecules ]
; Compound #mols
Protein_chain_A 1
SOL 10644
```

Neutralização do sistema

O último passo de preparação envolve a neutralização da carga total do sistema através da adição de iões, que pode ser feita com dois comandos sucessivos – grompp, que prepara a execução de uma simulação, e genion, que adiciona os iões:

```
gmx grompp -f ions.mdp -c 1AKI_solv.gro -p topol.top -o ions.tpr
```

```
gmx genion -s ions.tpr -o 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -pname NA -nname CL -neutral -
conc 0.154
```

O primeiro comando requer um ficheiro de parâmetros, `ions.mpd`, e produz um ficheiro de extensão `tpr`, que irão ser modificado pelo segundo comando (com actualização da topologia) para adicionar iões de carga positiva (`pname`) de nome “NA” e iões de carga negativa (`nname`) de nome “CL” de modo a obter um sistema neutral (`-neutral`) e uma concentração de 0.154 M (isotónica).

O segundo comando é interativo, e requer a escolha de moléculas a serem substituídas pelos iões, sendo preferencial a escolha de moléculas de solvente (SOL), e não de água:

```
tail topol.top
[ system ]
; Name
LYSOZYME in water
[ molecules ]
; Compound      #mols
Protein_chain_A  1
SOL              10572
NA               32
CL               40
```

Os diferentes ficheiros produzidos podem ver visualizados com o programa VMD ou com o programa PyMOL, e são apresentados na Figura 12.

Ficheiro 1. Ficheiro de parâmetros `ions.mdp`. Os parâmetros não são específicos para este módulo, sendo apenas necessário que estejam de acordo com o *forcefield* em uso, pelo que tipicamente se utiliza o ficheiro de parâmetros para a minimização.

```
; minim.mdp - used as input into grompp to generate em.tpr

; Parameters describing what to do, when to stop and what to save
integrator = steep          ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)
emtol      = 1000.0         ; Stop minimization when the maximum force < 1000.0 kJ/mol/nm
emstep     = 0.01          ; Minimization step size
nsteps     = 50000         ; Maximum number of (minimization) steps to perform

; Parameters to find neighbors of each atom and to calculate interactions
nstlist    = 1             ; Frequency to update the neighbor list and long range forces
cutoff-scheme = Verlet     ; Buffered neighbor searching
ns_type    = grid         ; Method to determine neighbor list (simple, grid)
coulombtype = PME         ; Treatment of long range electrostatic interactions
pbc        = xyz         ; Periodic Boundary Conditions in all 3 dimensions
; Os próximos dois parâmetros dependem do forcefield em uso!
rcoulomb   = 1.0         ; Short-range electrostatic cut-off
rvdw      = 1.0         ; Short-range Van der Waals cut-off
```

Figura 12. Ficheiros de estruturas produzidos na preparação de uma simulação.

1aki.pdb

1aki_clean.pdb

1aki_processed.pdb

1aki_solv.gro

1aki_solv_ions.gro

Relaxamento e minimização de energia

O sistema preparado anteriormente pode agora ser simulado, iniciando-se o processo de simulação com uma primeira fase de minimização de energia que permite resolver alguns problemas como átomos demasiado perto entre si. Qualquer passo de simulação envolve sempre um primeiro passo em que é usado o módulo `grompp`, associado a um ficheiro de parâmetros que especifica o tipo de simulação a realizar, e um segundo passo, com o módulo `mdrun`, que faz a simulação *per si*:

```
gmx grompp -f minim.mdp -c 1AKI_solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr
```

```
gmx mdrun -v -deffnm em
```

No caso da minimização, são produzidos quatro ficheiros de output:

em.log: ASCII-text log file of the EM process

em.edr: Binary energy file

em.trr: Binary full-precision trajectory

em.gro: Energy-minimized structure

A partir do ficheiro com os termos energéticos (em.edr) é possível, recorrendo ao módulo energy, representar a energia potencial ao longo dos vários passos da simulação, com o comando

```
gmx energy -f em.edr -o potential.xvg
```

e seleccionando a opção “potential” (10). O resultado é um ficheiro do tipo xvg, que pode ser visualizado com o programa grace (ou qualquer port do grace), obtendo-se um gráfico como o apresentado

Figura 13. Variação da energia potencial durante a minimização.

O ficheiro de parâmetros para o relaxamento, `minim.mdp`, é apresentado de seguida (Ficheiro 2).

Ficheiro 2. Ficheiro de parâmetros **minim.mdp** para minimização de uma proteína com o *forcefield* OPLS.

```
; minim.mdp - used as input into grompp to generate em.tpr  
  
; Parameters describing what to do, when to stop and what to save  
integrator = steep           ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)  
emtol      = 1000.0         ; Stop minimization when the maximum force < 1000.0 kJ/mol/nm  
emstep     = 0.01          ; Minimization step size  
nsteps     = 50000         ; Maximum number of (minimization) steps to perform
```

```

; Parameters to find neighbors of each atom and to calculate interactions
nstlist      = 1          ; Frequency to update the neighbor list and long range forces
cutoff-scheme = Verlet    ; Buffered neighbor searching
ns_type      = grid      ; Method to determine neighbor list (simple, grid)
coulombtype  = PME       ; Treatment of long range electrostatic interactions
pbc          = xyz       ; Periodic Boundary Conditions in all 3 dimensions
; Os próximos dois parâmetros dependem do forcefield em uso!
rcoulomb     = 1.0       ; Short-range electrostatic cut-off
rvdw        = 1.0       ; Short-range Van der Waals cut-off

```

A. Estabilização da temperatura e da pressão

Após o relaxamento do sistema, torna-se necessário equilibrar quer a temperatura quer a pressão do sistema, o que é feito em dois passos sequenciais e ordenados.

A estabilização da temperatura (NVT equilibration, usando um NVT ensemble - *constant Number of particles, Volume, and Temperature* – e que é também referido como isotérmico-isocórico ou canónico) é feito novamente recorrendo ao módulo grompp, associado a um ficheiro de parâmetros, e ao módulo mdrun:

```
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -r em.gro -p topol.top -o nvt.tpr
```

```
gmx mdrun -deffnm nvt -v
```

O Ficheiro 3 apresenta os parâmetros de simulação utilizados neste caso.

Ficheiro 3. Ficheiro de parâmetros **nvt.mdp** para a estabilização da temperatura.

```

title          = OPLS Lysozyme NVT equilibration
define         = -DPOSRES ; position restrain the protein
; Run parameters
integrator     = md       ; leap-frog integrator
nsteps        = 50000    ; 2 * 50000 = 100 ps
dt            = 0.002    ; 2 fs
; Output control
nstxout       = 500      ; save coordinates every 1.0 ps
nstvout       = 500      ; save velocities every 1.0 ps
nstenergy     = 500      ; save energies every 1.0 ps
nstlog        = 500      ; update log file every 1.0 ps
; Bond parameters
continuation   = no      ; first dynamics run
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints    = h-bonds ; bonds involving H are constrained
lincs_iter    = 1        ; accuracy of LINCS
lincs_order   = 4        ; also related to accuracy
; Nonbonded settings
cutoff-scheme = Verlet   ; Buffered neighbor searching
ns_type       = grid     ; search neighboring grid cells
nstlist       = 10       ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet
rcoulomb      = 1.0      ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw         = 1.0      ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
DispCorr      = EnerPres ; account for cut-off vdW scheme
; Electrostatics
coulombtype   = PME      ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order     = 4        ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16   ; grid spacing for FFT

```

```

; Temperature coupling is on
tcoupl      = V-rescale          ; modified Berendsen thermostat
tc-grps     = Protein Non-Protein ; two coupling groups - more accurate
tau_t       = 0.1 0.1           ; time constant, in ps
ref_t       = 300 300          ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is off
pcoupl      = no                ; no pressure coupling in NVT
; Periodic boundary conditions
pbc         = xyz              ; 3-D PBC
; Velocity generation
gen_vel     = yes              ; assign velocities from Maxwell distribution
gen_temp    = 300              ; temperature for Maxwell distribution
gen_seed    = -1               ; generate a random seed

```

Os resultados deste passo podem ser também analisados recorrendo ao módulo energy, originando os resultados apresentados na Figura 14.

Figura 14

Figura 14. Propriedades do sistema durante a estabilização de temperatura.

Energia cinética

Energia potencial

Energia total

Pressão

Temperatura

A estabilização da pressão (NPT ensemble, ou isobárico) é feito recorrendo a comandos semelhantes:

```
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -r nvt.gro -t nvt.cpt -p topol.top -o npt.tpr
```

```
gmx mdrun -deffnm npt -v
```

Os parâmetros de simulação são apresentados no Ficheiro 4.

Na Figura 15 é apresentado um esquema global simplificado dos principais passos necessários para fazer uma simulação completa por dinâmica molecular utilizando o programa GROMACS.

Ficheiro 4. Ficheiro de parâmetros **npt.mdp** para a estabilização da pressão.

```
title = OPLS Lysozyme NPT equilibration
define = -DPOSRES ; position restrain the protein
; Run parameters
integrator = md ; leap-frog integrator
nsteps = 50000 ; 2 * 50000 = 100 ps
dt = 0.002 ; 2 fs
; Output control
nstxout = 500 ; save coordinates every 1.0 ps
nstvout = 500 ; save velocities every 1.0 ps
nstenergy = 500 ; save energies every 1.0 ps
nstlog = 500 ; update log file every 1.0 ps
; Bond parameters
continuation = yes ; Restarting after NVT
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints = h-bonds ; bonds involving H are constrained
lincs_iter = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order = 4 ; also related to accuracy
; Nonbonded settings
cutoff-scheme = Verlet ; Buffered neighbor searching
ns_type = grid ; search neighboring grid cells
nstlist = 10 ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet scheme
rcoulomb = 1.0 ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw = 1.0 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
DispCorr = EnerPres ; account for cut-off vdW scheme
```

```

; Electrostatics
coulombtype      = PME          ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order        = 4            ; cubic interpolation
fourierspacing   = 0.16        ; grid spacing for FFT
; Temperature coupling is on
tcoupl           = V-rescale     ; modified Berendsen thermostat
tc-grps          = Protein Non-Protein ; two coupling groups - more accurate
tau_t           = 0.1 0.1       ; time constant, in ps
ref_t           = 300 300       ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is on
pcoupl          = Parrinello-Rahman ; Pressure coupling on in NPT
pcoupltype      = isotropic     ; uniform scaling of box vectors
tau_p           = 2.0          ; time constant, in ps
ref_p           = 1.0          ; reference pressure, in bar
compressibility  = 4.5e-5       ; isothermal compressibility of water, bar^-1
refcoord_scaling = com
; Periodic boundary conditions
pbc             = xyz          ; 3-D PBC
; Velocity generation
gen_vel         = no          ; Velocity generation is off

```

Figura 15. Esquema geral de trabalho em GROMACS.

Todos estes passos de minimização e estabilização são feitos recorrendo a restrições de posição, uma vez que têm objectivos muito específicos e que, no seu conjunto, permitem a obtenção de um sistema pronto a ser simulado sem quaisquer tipo de restrições – a chamada production run. No entanto, para esse passo é preciso definir *a priori* qual o tipo de informação que se pretende!

Um ficheiro típico de parâmetros para uma production run é apresentado de seguida (Ficheiro 5).

Ficheiro 5. Ficheiro de parâmetros **md.mdp**.

```

title           = OPLS Lysozyme NPT equilibration
; Run parameters
integrator      = md           ; leap-frog integrator
nsteps         = 500000       ; 2 * 500000 = 1000 ps (1 ns)
dt             = 0.002       ; 2 fs
; Output control
nstxout        = 0           ; suppress bulky .trr file by specifying
nstvout        = 0           ; 0 for output frequency of nstxout,

```

```

nstfout           = 0           ; nstfout, and nstfout
nstenergy         = 5000        ; save energies every 10.0 ps
nstlog           = 5000        ; update log file every 10.0 ps
nstxout-compressed = 5000        ; save compressed coordinates every 10.0 ps
compressed-x-grps = System      ; save the whole system
; Bond parameters
continuation      = yes         ; Restarting after NPT
constraint_algorithm = lincs     ; holonomic constraints
constraints       = h-bonds     ; bonds involving H are constrained
lincs_iter        = 1           ; accuracy of LINCS
lincs_order       = 4           ; also related to accuracy
; Neighborsearching
cutoff-scheme     = Verlet      ; Buffered neighbor searching
ns_type           = grid        ; search neighboring grid cells
nstlist           = 10          ; 20 fs, largely irrelevant with Verlet scheme
rcoulomb          = 1.0         ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
rvdw              = 1.0         ; short-range van der Waals cutoff (in nm)
; Electrostatics
coulombtype       = PME         ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
pme_order         = 4           ; cubic interpolation
fourierspacing    = 0.16       ; grid spacing for FFT
; Temperature coupling is on
tcoupl            = V-rescale    ; modified Berendsen thermostat
tc-grps           = Protein Non-Protein ; two coupling groups - more accurate
tau_t             = 0.1 0.1     ; time constant, in ps
ref_t             = 300 300     ; reference temperature, one for each group, in K
; Pressure coupling is on
pcoupl            = Parrinello-Rahman ; Pressure coupling on in NPT
pcoupltype        = isotropic    ; uniform scaling of box vectors
tau_p             = 2.0         ; time constant, in ps
ref_p             = 1.0         ; reference pressure, in bar
compressibility    = 4.5e-5      ; isothermal compressibility of water, bar^-1
; Periodic boundary conditions
pbc               = xyz         ; 3-D PBC
; Dispersion correction
DispCorr          = EnerPres    ; account for cut-off vdW scheme
; Velocity generation
gen_vel           = no          ; Velocity generation is off

```

Case Study 6

Introdução ao GROMACS - Análise por dinâmica molecular das interações entre ligandos e a proteína

O estudo das interações entre um ligando e uma proteína por dinâmica molecular faz-se de modo análogo ao exemplo anterior, em que se simulou uma proteína solvatada. Contudo, os *forcefields* não estão geralmente parametrizados para incluir ligandos, pelo que se torna necessário obter a parametrização e a topologia do ligando de outro modo.

De seguida será dado o exemplo do procedimento a seguir para uma simulação genérica proteína-ligando em Gromacs, que é facilmente adaptável à maior parte dos sistemas proteína-ligando.

Os ficheiros de parâmetros mdp para este trabalho estão disponíveis online, na pasta “Parâmetros para GMX - Proteína + Ligando”, e têm que ser adaptados para cada caso, como indicado. Encontram-se igualmente no final desta secção, com algumas anotações genéricas.

Topologia do ligando

A topologia do ligando pode ser gerada utilizando o *Automated Topology Builder*¹ (requer registo) no qual é possível submeter um ficheiro *pdb* das moléculas de interesse (é necessário que apresentem todos os átomos de hidrogénio!), ou pesquisar as moléculas já existentes, e obter os ficheiros MD necessários; para o forcefield GROMOS 54a7 é necessário obter a topologia GROMACS G54A7FF United-Atom (ITP file). Caso a molécula apresente tipos de átomos não presentes no forcefield, é necessário também fazer o download do ficheiro gromos54a7_atb.ff.tar.gz para GROMACS 4.5 e superior e instalá-lo de acordo com as instruções do ficheiro *README* presente no arquivo.² É também necessário obter a estrutura otimizada do ligando, United-Atom PDB, LIGAND_unitedatom_optimised_geometry.pdb.

[Molecule Information](#) [Molecular Dynamics \(MD\) Files](#) [X-Ray - Docking Files](#) [1H NMR Spectrum](#)

¹ <https://atb.uq.edu.au/>

² A instalação de novos *forcefields* é dependente do sistema operativo e da versão de GROMACS utilizados. O modo mais simples de utilizar novos *forcefields* é descomprimir o ficheiro na pasta de trabalho e surgirá na lista do *pdb2gmx* em primeiro lugar.

GROMACS Files

Topology Files

[GROMACS G54A7FF All-Atom \(ITP file\)](#)
[GROMACS G54A7FF United-Atom \(ITP file\)](#)

Structure Files

[All-Atom PDB \(optimised geometry\)](#)
[United-Atom PDB \(optimised geometry\)](#)
[United-Atom PDB \(original geometry\)](#)
[All-Atom PDB \(original geometry\)](#)

Warning! This molecule contains non-standard atom types not included in the standard GROMOS 54A7 forcefield. To use these atom types the internal GROMACS parameter files must be updated. These can be downloaded using the link below. Instructions on where to place (and how to use) the files are provided in the README file included in the archive.

[Gromacs 3.x.x-4.0.x 54a7](#)

[Gromacs 4.5.x-5.x.x 54a7](#)

Nota importante: os ficheiros obtidos a partir do ATB apresentam quase sempre nomes de resíduos com 4 letras, e alguns formatos de ficheiros e alguns módulos do Gromacs foram desenvolvidos para resíduos com 3 letras apenas. Assim, é necessário fazer algumas correcções aos ficheiros obtidos.

No caso das geometrias em formato PDB, é aconselhável substituir o nome de 4 letras por 3 letras, mantendo o alinhamento à esquerda e mantendo todas as colunas à direita inalteradas. Por exemplo, um resíduo com o nome “SMVN” deve ser renomeado para “SMV”, com um espaço no final, como no exemplo abaixo:

HETATM	3	H1	SMVN	0	2.932	2.211	0.411	1.00	0.00	H	# linha
original											
HETATM	3	H1	SMV	0	2.932	2.211	0.411	1.00	0.00	H	# linha
alterada											

Nos ficheiros de topologia em formato *itp*, a substituição deverá ser a mesma utilizada anteriormente.

Preparação da proteína

Tal como anteriormente, é necessário um ficheiro PDB com a estrutura tridimensional da proteína, e que deve ser limpo para remover artefactos e outras moléculas adicionais, originando um ficheiro *protein.pdb*, que será utilizado nos passos seguintes.

Preparação da estrutura do complexo proteína-ligando

Para preparar o complexo proteína-ligando, serão utilizados os ficheiros *protein.pdb* e *ligand.pdb*.

O modo mais simples de obter as coordenadas do complexo é gerar um ficheiro `complexo0.pdb` colando as coordenadas do ligando (linhas HETATM) no final do ficheiro `protein.pdb`, depois da linha TER e antes da linha END, como no exemplo seguinte:

```

ATOM 3349 O CYS A 460 23.449 9.078 48.486 1.00 28.42 O
ATOM 3350 CB CYS A 460 22.848 11.142 45.548 1.00 26.75 C
TER 3351 CYS A 460
HETATM 1 O1 SMVN 0 0.911 2.252 0.464 1.00 0.00 O
HETATM 2 C1 SMVN 0 1.973 1.658 0.408 1.00 0.00 C
HETATM 3 H1 SMVN 0 2.932 2.211 0.411 1.00 0.00 H
HETATM 4 C2 SMVN 0 2.126 0.148 0.345 1.00 0.00 C
HETATM 5 H2 SMVN 0 2.135 -0.210 1.394 1.00 0.00 H
HETATM 6 O2 SMVN 0 3.373 -0.104 -0.277 1.00 0.00 O
HETATM 7 H8 SMVN 0 3.309 -1.026 -0.593 1.00 0.00 H
HETATM 8 C3 SMVN 0 0.978 -0.571 -0.407 1.00 0.00 C
HETATM 9 H3 SMVN 0 0.807 -0.062 -1.358 1.00 0.00 H
HETATM 10 O3 SMVN 0 1.421 -1.885 -0.734 1.00 0.00 O
HETATM 11 H9 SMVN 0 1.231 -2.435 0.052 1.00 0.00 H
HETATM 12 C4 SMVN 0 -0.344 -0.614 0.430 1.00 0.00 C
HETATM 13 H4 SMVN 0 -0.220 0.013 1.320 1.00 0.00 H
HETATM 14 O4 SMVN 0 -0.560 -1.927 0.954 1.00 0.00 O
HETATM 15 H10 SMVN 0 -0.925 -2.479 0.240 1.00 0.00 H
HETATM 16 C5 SMVN 0 -1.567 -0.101 -0.360 1.00 0.00 C
HETATM 17 H5 SMVN 0 -1.793 -0.815 -1.165 1.00 0.00 H
HETATM 18 O5 SMVN 0 -1.277 1.130 -1.015 1.00 0.00 O
HETATM 19 H11 SMVN 0 -0.762 1.684 -0.396 1.00 0.00 H
HETATM 20 C6 SMVN 0 -2.796 0.009 0.541 1.00 0.00 C
HETATM 21 O6 SMVN 0 -3.922 0.322 -0.273 1.00 0.00 O
HETATM 22 H12 SMVN 0 -4.699 0.346 0.306 1.00 0.00 H
END

```

Abrindo este ficheiro no programa Jmol é possível deslocar o ligando até à vizinhança dos resíduos de proteína relevantes:

1. Abrir no Jmol o ficheiro `complexo0.pdb`, e representar em modo *cartoon* apenas a proteína, caso isto não seja automaticamente detectado pelo programa- com o botão direito do rato:
 - a. Select / Protein / All
 - b. Style / Scheme / Cartoon
2. Seleccionar alguns resíduos da proteína que se saibam estar na vizinhança do ligando e representá-los como *spacefill*:
 - a. Menu File / Console
 - b. Para seleccionar p.ex. o resíduo 125 resíduo da proteína utiliza-se o comando “select 125”;
 - c. Na proteína e novamente com o botão direito do rato: Style / Scheme / CPK Spacefill
3. Activar o menu de edição molecular

e utilizando o botão direito do rato sobre a imagem seleccionar do menu de contexto a opção *drag molecule*:

Após activada esta opção, é possível, utilizando o botão esquerdo do rato, arrastar a molécula do ligando deixando a proteína imóvel. Note-se que cada movimento individual é feito apenas numa dimensão, pelo que é necessário depois de cada movimento rodar a proteína de modo a verificar se noutras dimensões o ligando se encontra ou não no local correcto e fazer os ajustes/movimentos necessários.

4. Após o ligando se encontrar na posição final, deve guardar-se a estrutura total do complexo, recorrendo novamente à consola e utilizando o comando “write complex1.pdb”.

Preparação da topologia do complexo

A partir da estrutura do complexo obtida no passo anterior é necessário:

1. Isolar o ligando do ficheiro complex1.pdb, onde se encontra com as coordenadas correctas, e guardá-lo como, p.ex., ligand_place.pdb
2. Converter esse ficheiro em formato gro:
`gmx editconf -f ligand_place.pdb -o ligand_place.gro`
3. Gerar a topologia da proteína:
`gmx pdb2gmx -f protein.pdb -o protein.gro -p topology.top`
 Neste caso, e devido ao modo como a topologia do ligando será gerada, deverá ser utilizado um *forcefield* da família GROMOS, sendo o mais recente o 54A7, devendo ser utilizado o tipo de água adequado (indicado aquando da selecção interactiva dos parâmetros).
4. Gerar a topologia do complexo, copiando as coordenadas do ficheiro ligand_place.gro para o ficheiro protein.gro, colocando-as abaixo da última linha de coordenadas, antes dos vectores da caixa de simulação, ou seja, de modo a que

```
163ASN    C 1691    0.621  -0.740  -0.126
163ASN    O1 1692    0.624  -0.616  -0.140
163ASN    O2 1693    0.683  -0.703  -0.011
 5.99500  5.19182  9.66100  0.00000  0.00000  -2.99750  0.00000  0.00000  0.00000
```

se transforme em

```
163ASN    C 1691    0.621  -0.740  -0.126
```

163ASN	O1	1692	0.624	-0.616	-0.140				
163ASN	O2	1693	0.683	-0.703	-0.011				
1JZ4	C4	1	2.429	-2.412	-0.007				
1JZ4	C7	2	2.155	-2.721	-0.411				
1JZ4	C8	3	2.207	-2.675	-0.533				
1JZ4	C9	4	2.267	-2.551	-0.545				
1JZ4	C10	5	2.277	-2.473	-0.430				
1JZ4	C11	6	2.169	-2.646	-0.295				
1JZ4	C12	7	2.229	-2.519	-0.308				
1JZ4	C13	8	2.246	-2.441	-0.181				
1JZ4	C14	9	2.392	-2.470	-0.139				
1JZ4	OAB	10	2.341	-2.354	-0.434				
1JZ4	H1	11	2.531	-2.436	0.015				
1JZ4	H2	12	2.366	-2.453	0.069				
1JZ4	H3	13	2.417	-2.306	-0.010				
1JZ4	H4	14	2.107	-2.812	-0.407				
1JZ4	H5	15	2.199	-2.735	-0.617				
1JZ4	H6	16	2.304	-2.518	-0.635				
1JZ4	H7	17	2.137	-2.681	-0.204				
1JZ4	H8	18	2.178	-2.476	-0.106				
1JZ4	H9	19	2.227	-2.337	-0.193				
1JZ4	H10	20	2.458	-2.429	-0.214				
1JZ4	H11	21	2.402	-2.577	-0.131				
1JZ4	H12	22	2.374	-2.321	-0.516				
5.99500	5.19182	9.66100	0.00000	0.00000	-2.99750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

É igualmente necessário corrigir a segunda linha deste ficheiro, de modo a reflectir o número total de átomos no complexo.

Este ficheiro deve ser guardado como complex.gro, e será a partir daqui que a simulação será continuada.

O ficheiro topology.top deve ser alterado de modo a incluir as definições necessárias para descrever correctamente o complexo:

- deve ser adicionada a topologia do ligando, após a referência ao ficheiro de restrições:

```
; Include Position restraint file

#ifdef POSRES

#include "posre.itp"

#endif

; Include ligand topology

#include "jz4.itp"
```

- deve ser incluída no final a referência ao número de moléculas de ligando presentes:

```
[ molecules ]

; Compound      #mols
```

Protein_chain_A	1
JZ4	1

O esquema apresentado de seguida resume os passos necessários para a preparação do complexo proteína-ligando.

Figura 16. Esquema da preparação de um complexo proteína-ligando em formato *gro*.

Definição da célula de simulação, solvatação, neutralização e minimização

Após preparado o complexo, os passos seguintes pré-equilíbrio são semelhantes aos utilizados para o caso de uma proteína:

```
gmx editconf -f complex.gro3 -o box.gro -bt cubic -d 1.44

gmx solvate -cp box.gro -cs spc216.gro5 -p topol.top -o solv.gro
```

³ A simulação é feita a partir do ficheiro *complexo.gro* gerado manualmente.

⁴ Para o *forcefield* GROMOS 54A7 é aconselhada uma distância de 1.4 Å, que deve ser a mesma incluída nos ficheiros de parâmetros de MD (*mdp*) em *rlist*, *rcoulomb* e *rvdw*.

⁵ A configuração da água escolhida aqui deve estar de acordo com a escolha feita na preparação da topologia da proteína, e os valores habituais são *spc216.gro*, *tip3p.gro* ou *tip4p.gro*.

```
gmx grompp -f ions.mdp6 -c solv.gro -p topol.top -o ions.tpr

gmx genion -s ions.tpr -o solv_ions.gro -p topol.top -pname NA
           -nname CL -neutral -conc 0.154

gmx grompp -f em.mdp7 -c solv_ions.gro -p topol.top -o em.tpr

gmx mdrun -v -deffnm em
```

Aplicação de restrições ao ligando

Para facilitar o desempenho computacional, aplicam-se aos átomos não H dos ligandos uma força a três dimensões que contrarie o seu movimento estocástico – assim, um átomo apenas se irá mover se de facto a força que provoca esse movimento for intensa, superior à da restrição. Para isso, iremos criar um grupo de átomos, constituído pelos átomos não H do ligando, com o módulo *make_ndx*, e iremos criar um ficheiro de restrições para esse grupo.

1. Criação do grupo

Para definir grupos de átomos no Gromacs utiliza-se o módulo *make_ndx*, que lê ficheiros de estrutura (gro ou pdb, por exemplo) e escreve num ficheiro de índice (extensão ndx) os grupos que se definem. Alguns grupos são definidos automaticamente pelo Gromacs, como acontece quando se neutraliza a carga do sistema adicionando iões – as opções que o módulo *genion* são grupos de átomos!

Com o comando

```
gmx make_ndx -f ligand.gro -o index_ligand.ndx
```

é possível utilizar os comandos de seleção apresentados para criar um grupo constituído por todos os átomos não H do ligando:

```
> 0 & ! a H* #lê-se: resíduo 0 e não átomos com nome iniciado por H*
> q
```

⁶ Não esquecer de verificar os parâmetros *rlist*, *rcoulomb* e *rvdw* neste ficheiro.

⁷ Não esquecer de verificar os parâmetros *rlist*, *rcoulomb* e *rvdw* neste ficheiro.

-
2. Uma vez gerado este ficheiro de índice, é possível criar um ficheiro de restrições do ligando com o módulo *genrestr*
gmx genrestr -f ligand.gro -n index_ligand.ndx -o posre_ligand.itp -fc 1000 1000 1000
 3. A existência destas restrições deve ser incluída na topologia, imediatamente após a inclusão da topologia do ligando, efectuada anteriormente:

```
; Include ligand topology
#include "ligand.itp"

; Ligand position restraints
#ifdef POSRES_LIG
#include "posre_ligand.itp"
#endif
```

A inclusão destas restrições tem que ser activada no ficheiro de parâmetros mdp para cada corrida relevante, com a inclusão da linha

```
define = -DPOSRES -DPOSRES_LIG
```

Note-se que os ficheiros utilizados para simulação da proteína continham restrições apenas a nível da proteína, definidas com a linha

```
define = -DPOSRES
```

É igualmente de salientar que a última parte de simulação (production run, definida habitualmente num ficheiro md.mdp) é efectuada sem quaisquer restrições.

Definição de grupos de acoplamento

Na física clássica, a energia cinética de uma partícula depende linearmente da sua massa e quadraticamente da sua velocidade, $K = \frac{1}{2}mv^2$, mas em termodinâmica estatística a energia cinética de uma partícula depende da temperatura da partícula, $K = \frac{3}{2}k_B T$, pelo que a temperatura de uma partícula depende, numa aproximação muito simples, da sua velocidade,

$$T = \frac{mv^2}{3k_B}$$

A estabilização da temperatura de um sistema em MD faz-se acoplando o sistema a um *heat bath* exterior, que permite o fluxo de energia para o sistema, levando a um aumento da sua temperatura, como pretendido, e conseqüentemente a um aumento da sua energia cinética.

Num sistema constituído por uma proteína solvatada, se a energia transferida do exterior para o sistema for distribuída uniformemente por todo o sistema, é de esperar que a energia cinética de cada molécula de água aumente muito mais depressa do que a energia cinética de cada molécula de proteína, o que levará a um sistema instável, cuja temperatura não equilibra. Para evitar isso, utilizam-se grupos de acoplamento – podemos definir um grupo para a proteína, e outro grupo para a água e os iões, e o aquecimento do sistema é feito de modo independente e simultâneo para cada grupo.

Neste caso, e uma vez que o ligando deverá interagir com a proteína, o modo mais verosímil será criar dois grupos de acoplamento de temperatura, um para proteína e ligando, e outro para a água e iões (que é por defeito criado pelo Gromacs, `water_and_ions`). Para criar o grupo `protein_ligand`, recorre-se novamente ao `make_ndx`

```
gmx make_ndx -f em.gro -o index.ndx
```

e seleccionando proteína e ligando é possível criar um grupo que seja a união desses dois grupos:

```
> 1 | 13 #1 é o grupo da proteína e 13 o do ligando, neste caso  
> q
```

O output deste programa no terminal indica o nome do grupo criado, que é utilizado nos ficheiros `mdp` para os passos `nvt`, `npt` e `md`, incluindo-o como

```
tc-grps = Protein_ligand Water_and_ions
```

e obtendo dois sub-sistemas, um proteico e um não proteico.

Estabilização de temperatura e pressão e simulação

A partir deste ponto, a simulação do sistema é feita como habitualmente:

```
gmx grompp -f nvt.mdp8 -c em.gro -r em.gro -p topol.top -n index.ndx -o nvt.tpr
gmx mdrun -deffnm nvt
gmx grompp -f npt.mdp9 -c nvt.gro -t nvt.cpt -r nvt.gro -p topol.top -n index.ndx -o npt.tpr
gmx mdrun -deffnm npt
gmx grompp -f md.mdp10 -c npt.gro -t npt.cpt -p topol.top -n index.ndx -o md_0_10.tpr
gmx mdrun -deffnm md_0_10
```

Para agilizar a simulação, o ideal que os passos de acoplamento de temperatura tenham uma duração de *ca.* 10 ps, e o passo de simulação MD deverá ser o mais longo possível.

Análise da variação das propriedades e das componentes energéticas durante a simulação

As propriedades globais do sistema, ou de grupos pré-definidos, podem ser facilmente analisadas com recurso ao módulo *energy*. Por exemplo, para obter o gráfico da variação da energia potencial do sistema ao longo do passo de minimização podemos simplesmente usar o comando

```
gmx energy -f em.edr -o em_potential.xvg
```

e com a selecção “10” (Potential) obter o ficheiro *em_potential.xvg* que pode ser aberto, por exemplo, com o *qtGrace*, disponível online.

⁸ Os valores de *rlist*, *rvdw* e *rcoulomb* têm que ser verificados neste ficheiro, bem como os grupos de acoplamento de temperatura. A duração da corrida, definida por *nsteps*, deve também ser verificada, bem como a frequência com que os ficheiros de resultados são actualizados durante a corrida (*nstenergy*, *nstlog*, e *nstxout-compressed*).

⁹ Os valores de *rlist*, *rvdw* e *rcoulomb* têm que ser verificados neste ficheiro, bem como os grupos de acoplamento de temperatura. A duração da corrida, definida por *nsteps*, deve também ser verificada, bem como a frequência com que os ficheiros de resultados são actualizados durante a corrida (*nstenergy*, *nstlog*, e *nstxout-compressed*).

¹⁰ Os valores de *rlist*, *rvdw* e *rcoulomb* têm que ser verificados neste ficheiro, bem como os grupos de acoplamento de temperatura. A duração da corrida, definida por *nsteps*, deve também ser verificada, bem como a frequência com que os ficheiros de resultados são actualizados durante a corrida (*nstenergy*, *nstlog*, e *nstxout-compressed*).

Utilizando as restantes selecções deste módulo, é possível verificar como varia a temperatura, a densidade, a pressão, a energia cinética e energia potencial, a energia das ligações, etc, do sistema como um todo.

Modelos de ficheiros de parâmetros

ions.mdp

```
title = Minimization; Title of run

; Parameters describing what to do, when to stop and what to save
integrator = steep ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)
emtol = 1000.0 ; Stop minimization when the maximum force < 10.0 kJ/mol
emstep = 0.01 ; Energy step size
nsteps = 50000 ; Maximum number of (minimization) steps to perform

; Parameters describing how to find the neighbors of each atom and how to calculate the
interactions
nstlist = 1 ; Frequency to update the neighbor list and long range forces
cutoff-scheme = Verlet
ns_type = grid ; Method to determine neighbor list (simple, grid)
coulombtype = cutoff; Treatment of long range electrostatic interactions
rlist = 1.0 ; Cut-off for making neighbor list (short range forces)
rcoulomb = 1.0 ; long range electrostatic cut-off
rvdw = 1.0 ; long range Van der Waals cut-off
pbc = xyz ; Periodic Boundary Conditions
```

em.mdp

```
title = Minimization; Title of run

; Parameters describing what to do, when to stop and what to save11
Integrator = steep ; Algorithm (steep = steepest descent minimization)
emtol = 1000.0 ; Stop minimization when the maximum force < 10.0 kJ/mol
emstep = 0.01 ; Energy step size
nsteps = 50000 ; Maximum number of (minimization) steps to perform

; Parameters describing how to find the neighbors of each atom and how to calculate the
interactions12
nstlist = 1 ; Frequency to update the neighbor list and long range forces
cutoff-scheme = Verlet
ns_type = grid ; Method to determine neighbor list (simple, grid)
rlist = 1.2 ; Cut-off for making neighbor list (short range forces)
coulombtype = PME ; Treatment of long range electrostatic interactions
vdwtype = cutoff
vdw-modifier = force-switch
rvdw-switch = 1.0
```

¹¹ Este bloco define o número máximo de passos de minimização a efectuar bem como o limite a partir do qual se considera o sistema estável e termina a minimização.

¹² Este bloco define os parâmetros de pesquisa de átomos próximos e define as interacções a calcular. É particularmente importante que os valores de rlist, rcoulomb e rvdw estejam de acordo com o *forcefield* escolhido, bem como as distância mínima entre o sistema em estudo e as paredes da caixa de simulação.

```
rvdw = 1.2 ; long range Van der Waals cut-off
pbc = xyz ; Periodic Boundary Conditions
DispCorr = no
```

nvt.mdp

```
title = Protein-ligand complex NVT equilibration

; Position restraints13
define = -DPOSRES

; Run parameters14
integrator = md ; leap-frog integrator
nsteps = 50000 ; 2 * 50000 = 100 ps
dt = 0.002 ; 2 fs

; Output control15
nstenergy = 500 ; save energies every 1.0 ps
nstlog = 500 ; update log file every 1.0 ps
nstxout-compressed = 500; save coordinates every 1.0 ps

; Bond parameters
continuation = no ; first dynamics run16
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints = h-bonds ; bonds to H are constrained17
lincs_iter = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order = 4 ; also related to accuracy

; Neighbor searching and vdw18
cutoff-scheme = Verlet
ns_type = grid ; search neighboring grid cells
```

¹³ Este bloco define as restrições a aplicar no sistema, que dependem dos ficheiros gerados com o modulo genrestr. Podem ser aplicadas restrições apenas à proteína, com “-DPOSRES”, apenas ao ligando, com “-DPOSRES_LIG”, ou a ambos, com “-DPOSRES -DPOSRES_LIG”. Os nomes das variáveis a usar aqui são os nomes dos ficheiros gerados com as restrições, precedidos de -D.

¹⁴ O integrador “md” é um dos algoritmos que podem ser utilizados para simulações em MD. Neste caso, serão feitos 50 mil passos, cada um com um intervalo de tempo de 2 fs, o que corresponde a uma simulação de 50 000 x 2 fs = 100 ps. Para alterar o tempo de simulação não se deve alterar o intervalo de tempo mas sim o número de passos; por exemplo, 5 000 passos correspondem a uma simulação total de 10 ps.

¹⁵ Este bloco define a frequência com que o programa escreve nos ficheiros de output, neste caso a cada 500 passos. Sempre que o número total de passos é variado, deve ser verificada a concordância com estes parâmetros – por exemplo, se o número total de passos duplica, estes valores podem aumentar para o dobro.

¹⁶ Indica que se trata do primeiro passo de simulação e não de um passo posterior; relaciona-se com o bloco final de geração de velocidades.

¹⁷ As ligações dos átomos de H a outros átomos estão restringidas, o que permite simplificar o sistema a similar (menos variáveis a calcular).

¹⁸ Este bloco e o seguinte permitem definir vários parâmetros relativos à procura de átomos próximos e aos cut-offs a utilizar. Em particular, os valores de rlist, rcoulomb e rvdw devem estar de acordo com o *forcefield* utilizado e com a distância mínima entre o sistema e as paredes da caixa.

```

nstlist = 20          ; largely irrelevant with Verlet
rlist = 1.2
vdwtype = cutoff
vdw-modifier = force-switch
rvdw-switch = 1.0
rvdw = 1.2          ; short-range van der Waals cutoff (in nm)

; Electrostatics
coulombtype = PME    ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
rcoulomb = 1.2       ; short-range electrostatic cutoff (in nm)
pme_order = 4        ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16 ; grid spacing for FFT

; Temperature coupling19
tcoupl = V-rescale   ; modified Berendsen thermostat
tc-grps = Protein_LIGAND Water_and_ions ; two coupling groups - more accurate
tau_t = 0.1 0.1      ; time constant, in ps
ref_t = 300 300      ; reference temperature, one for each group, in K

; Pressure coupling20
pcoupl = no          ; no pressure coupling in NVT

; Periodic boundary conditions
pbc = xyz            ; 3-D PBC

; Dispersion correction
DispCorr = EnerPres

; Velocity generation
gen_vel = yes        ; assign velocities from Maxwell distribution
gen_temp = 300       ; temperature for Maxwell distribution
gen_seed = -1        ; generate a random seed

```

npt.mpd – este ficheiro é muito semelhante ao anterior, pelo que apenas serão analisadas as definições específicas de um ensemble NPT.

```

title = Protein-ligand complex NPT equilibration

; Position restraints
define = -DPOSRES    ; position restrain the protein and ligand

; Run parameters
integrator = md      ; leap-frog integrator
nsteps = 50000       ; 2 * 50000 = 100 ps

```

¹⁹ Bloco relativo ao acoplamento de temperatura. Define qual o termostato a utilizar (método de cálculo de temperatura). São aqui descritos quais os grupos de acoplamento considerados bem como qual a temperatura a simular.

²⁰ Bloco relativo ao acoplamento de pressão. Define qual o termostato a utilizar (método de cálculo de pressão). Como neste caso estamos apenas a equilibrar a temperatura, não é utilizado um barostato.

```

dt = 0.002 ; 2 fs

; Output control
nstenergy = 500 ; save energies every 1.0 ps
nstlog = 500 ; update log file every 1.0 ps
nstxout-compressed = 500 ; save coordinates every 1.0 ps

; Bond parameters
continuation = yes ; continuing from NVT21
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints = h-bonds ; bonds to H are constrained
lincs_iter = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order = 4 ; also related to accuracy

; Neighbor searching and vdW
cutoff-scheme = Verlet
ns_type = grid ; search neighboring grid cells
nstlist = 20 ; largely irrelevant with Verlet
rlist = 1.2
vdwtype = cutoff
vdw-modifier = force-switch
rvdw-switch = 1.0
rvdw = 1.2 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)

; Electrostatics
coulombtype = PME ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
rcoulomb = 1.2
pme_order = 4 ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16 ; grid spacing for FFT

; Temperature coupling22
tcoupl = V-rescale ; modified Berendsen thermostat
tc-grps = Protein_LIGAND Water_and_ions ; two coupling groups - more accurate
tau_t = 0.1 0.1 ; time constant, in ps
ref_t = 300 300 ; reference temperature, one for each group, in K

; Pressure coupling23
pcoupl = Berendsen ; pressure coupling is on for NPT
pcoupltype = isotropic ; uniform scaling of box vectors
tau_p = 2.0 ; time constant, in ps
ref_p = 1.0 ; reference pressure, in bar
compressibility = 4.5e-5 ; isothermal compressibility of water, bar^-1
refcoord_scaling = com

; Periodic boundary conditions
pbc = xyz ; 3-D PBC

; Dispersion correction
DispCorr = EnerPres

; Velocity generation
gen_vel = no ; velocity generation off after NVT

```

²¹ Neste bloco é especificado que se trata de uma continuação, e por isso no bloco final não ocorrerá geração de velocidades (serão lidas as existentes nos ficheiros).

²² O acomplamento de temperatura é mantido, de modo a manter a temperatura no valor equilibrado.

²³ Para levar a pressão do sistema ao valor pretendido, é utilizado um barostato.

md.mdp – este ficheiro é muito semelhante aos anteriores, pelo que apenas serão mencionados os principais parâmetros relacionados com a especificidade deste passo

```
title = Protein-ligand complex MD simulation
# no restrictions24

; Run parameters
integrator = md ; leap-frog integrator
nsteps = 5000000 ; 2 * 5000000 = 10000 ps (10 ns)
dt = 0.002 ; 2 fs

; Output control
nstenergy = 5000 ; save energies every 10.0 ps
nstlog = 5000 ; update log file every 10.0 ps
nstxout-compressed = 5000 ; save coordinates every 10.0 ps

; Bond parameters
continuation = yes ; continuing from NPT
constraint_algorithm = lincs ; holonomic constraints
constraints = h-bonds ; bonds to H are constrained
lincs_iter = 1 ; accuracy of LINCS
lincs_order = 4 ; also related to accuracy

; Neighbor searching and vdW
cutoff-scheme = Verlet
ns_type = grid ; search neighboring grid cells
nstlist = 20 ; largely irrelevant with Verlet
rlist = 1.2
vdwtype = cutoff
vdw-modifier = force-switch
rvdw-switch = 1.0
rvdw = 1.2 ; short-range van der Waals cutoff (in nm)

; Electrostatics
coulombtype = PME ; Particle Mesh Ewald for long-range electrostatics
rcoulomb = 1.2
pme_order = 4 ; cubic interpolation
fourierspacing = 0.16 ; grid spacing for FFT

; Temperature coupling25
tcoupl = V-rescale ; modified Berendsen thermostat
tc-grps = Protein_LIGAND Water_and_ions ; two coupling groups - more accurate
tau_t = 0.1 0.1 ; time constant, in ps
ref_t = 300 300 ; reference temperature, one for each group, in K

; Pressure coupling
pcoupl = Parrinello-Rahman ; pressure coupling is on for NPT
pcoupltype = isotropic ; uniform scaling of box vectors
tau_p = 2.0 ; time constant, in ps
ref_p = 1.0 ; reference pressure, in bar
```

²⁴ Neste passo da simulação pretende-se observar o que acontece ao sistema quando evolui livremente, pelo que não são utilizadas quaisquer restrições.

²⁵ O termostato e o barostato são mantidos de modo a que as condições de temperatura e pressão sejam mantidas.

```
compressibility = 4.5e-5 ; isothermal compressibility of water, bar^-1  
  
; Periodic boundary conditions  
pbc = xyz ; 3-D PBC  
  
; Dispersion correction  
DispCorr = EnerPres  
  
; Velocity generation  
gen_vel = no ; continuing from NPT equilibration
```

Case Study 7

Simulação de vias metabólicas em PLAS

Considere o seguinte esquema reaccional genérico:

Código em PLAS para o modelo apresentado

```
A - (e1) -> B - (e2) -> C - (e3) -> D - (e4) -> E - (e5) -> F  
D - (e7) -> G - (e8) -> H - (e9) -> I  
H - (e6) -> C
```

```
km1 = 1  
km2 = 1  
km3 = 1  
km4 = 1  
km5 = 1  
km6 = 1  
km7 = 1  
km8 = 1  
km9 = 1
```

```
vm1 = 1  
vm2 = 1  
vm3 = 1  
vm4 = 1  
vm5 = 1  
vm6 = 1  
vm7 = 1  
vm8 = 1  
vm9 = 1
```

```
a = 1  
b = 0  
c = 0  
d = 0  
e = 0  
f = 0  
g = 0  
h = 0  
i = 0
```

```
a' = -v1  
b' = v1 - v2
```

```

c' = v2 - v3 + v6
d' = - v4 + v3 - v7
e' = v4 - v5
f' = v5
g' = v7 - v8
h' = v8 - v9 -v6
i' = v9

v1 = vm1 a / (km1 + a)
v2 = vm2 b / (km2 + b)
v3 = vm3 c / (km3 + c)
v4 = vm4 d / (km4 + d)
v5 = vm5 e / (km5 + e)
v6 = vm6 h / (km6 + h)
v7 = vm7 d / (km7 + d)
v8 = vm8 g / (km8 + g)
v9 = vm9 h / (km9 + h)

t0 = 0
tf = 20
hr = 0.1

////! a b c d e f g h i
!! v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9

//script
//write "vm6 d "
//set vm6 = 0.1
//run
//write vm6, a@20, b@20, c@20, d@20, e@20, f@20, g@20, h@20, i@20
//set vm6 = 0.2
//run
//write vm6, a@20, b@20, c@20, d@20, e@20, f@20, g@20, h@20, i@20
//set vm6 = 10
//run
//write vm6, a@20, b@20, c@20, d@20, e@20, f@20, g@20, h@20, i@20
//endscript

```

1. Considerando que, tal como indicado, todas reacções são catalisadas por enzimas e são irreversíveis, simule o modelo a partir de $[A]_0 = 1 \text{ mM}$, considerando que $V_{max,i} = 1$ e $K_{M,i} = 1$ para todos os enzimas mas com $V_{max,6} = 0$ (corresponde a uma simulação do modelo sem esta reacção). Assuma que todas as cinéticas obedecem ao modelo $v = \frac{V_{max}[subst]}{K_M + [subst]}$. Quais as concentrações finais de cada espécie?

Simular o modelo com as alterações necessárias ($vm6 = 0$) e obter as concentrações finais, p.ex. a partir da tabela de valores.

2. Considerando agora que $V_{max,6} = 1$, o que acontece às concentrações finais de cada espécie? Atinge-se um estado estacionário?

Equivalente à anterior, com $vm6 = 1$. Um estado estacionário significa que as concentrações deixam de variar, o que se pode observar no gráfico da simulação. Pode ser necessário alterar o tempo de simulação:

tf = 10

tf = 25

3. Determine os coeficientes de controlo de concentração $C_{E6}^{X_i}$

É preciso variar a concentração de enzima (variando vm6) e medir a concentração final de cada espécie (de A a I). Isto pode ser feito com um script como por exemplo:

```
script
set vm6 = 0.00
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 0.25
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 0.50
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 0.75
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 1.00
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 2.50
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 5.00
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 7.50
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
set vm6 = 10
run
  write vm6, a@50, b@50, c@50, d@50, e@50, f@50, g@50, h@50, i@50
endscript
```

Este script permite obter os seguintes resultados:

VM6	[A]f	[B]f	[C]f	[D]f	[E]f	[F]f	[G]f	[H]f	[I]f
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.44
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.40
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.36
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.33
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.22
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.14
7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.11
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.08

ln VM6	ln [A]f	ln [B]f	ln [C]f	ln [D]f	ln [E]f	ln [F]f	ln [G]f	ln [H]f	ln [I]f
-1.39	-50.05	-45.71	-24.87	-25.26	-24.53	-0.59	-24.53	-24.22	-0.81
-0.69	-48.98	-45.07	-21.58	-22.02	-21.43	-0.51	-21.43	-21.48	-0.92
-0.29	-48.99	-45.07	-19.76	-20.23	-19.70	-0.45	-19.70	-20.00	-1.01
0.00	-49.00	-45.09	-18.57	-19.05	-18.57	-0.41	-18.57	-19.05	-1.10
0.92	-48.98	-45.06	-15.52	-16.04	-15.66	-0.25	-15.66	-16.81	-1.50
1.61	-49.06	-45.07	-14.03	-14.57	-14.23	-0.15	-14.23	-15.98	-1.95
2.01	-49.00	-45.09	-13.45	-13.99	-13.67	-0.11	-13.67	-15.78	-2.25
2.30	-48.92	-45.02	-13.13	-13.68	-13.37	-0.09	-13.37	-15.75	-2.48

Os coeficientes de controlo de cada espécie são os declives das rectas obtidas representado estes valores; em casos em que, p.ex., se aplicam duas rectas, definem-se dois coeficientes de controlo, uma para cada gama de concentrações.

Equivalente à anterior.

-
4. Determine o fluxo da via

O fluxo total da via é o fluxo do passo mais lento. Basta simular o modelo, obter os valores das velocidades de cada passo em estado estacionário, e identificar o mais baixo.

5. Como varia o fluxo do passo 4 com a variação de E8? E o que acontece ao fluxo total da via?

Equivalente à pergunta 3.

6. Como varia a velocidade da reacção catalisada por E6 quando varia a concentração inicial de A?

Equivalente à pergunta 3.

7. A que tipo de regulação de actividade enzimática podem corresponder as seguintes leis de velocidade:

a.
$$v_4 = \frac{V_{max,4}([D]+[A])}{K_{M,4}+[D]}$$

Hipótese: activação feed forward

b.
$$v_4 = \frac{V_{max,4} \frac{[D]}{[F]}}{\frac{K_{M,4}+[D]}{[F]}}$$

Hipótese: inibição feedback

c.
$$v_4 = \frac{V_{max,4}[D]-V_{max,4}[E]}{K_{M,4}+[D]}$$

Hipótese: reacção reversível? Inibição por produto? Qual é a justificação para cada caso?

- d. Como varia o fluxo do passo 4 ao longo do tempo, em que ocorre aumento de [E]?

